

WAS MACHEN WIR HEUTE?

QU'EST-CE QU'ON FAIT AUJOURD'HUI ?

ENTSCHEIDUNGSPROZESS ZU BEGINN DER HAUPTPHASE EINER
PSYCHOMOTORIKSTUNDE

Bachelor-Arbeit
Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
Studiengang Psychomotoriktherapie 16/20

Eingereicht von Caroline Berthoud
Begleitung: lic. phil. Myrtha Häusler

Abgabe: 12.5.20

ABSTRACT

In einer Psychomotorikstunde müssen viele Entscheidungen zur Spielaktivität getroffen werden. Dabei spielen unterschiedliche Faktoren eine entscheidende Rolle. Die vorliegende Bachelorarbeit befasst sich mit dem Thema des Entscheidungsprozesses und fokussiert sich auf den Anfang der Hautphase. Es wurde untersucht, welche Faktoren die Entscheidung der Therapeutinnen zur Spielaktivität in diesem Moment beeinflussen. Diese Frage wurde in der Ausbildung nicht ausführlich thematisiert und ist in der vorhandenen Literatur kaum zu finden.

Ziel der empirischen Untersuchung ist, diese Faktoren zu eruieren und ihre Gewichtung einschätzen zu können. Dafür wurden kürzlich ausgebildete Psychomotoriktherapeutinnen aus den Hochschulen von Genf und Zürich interviewt. Es soll auch bezeichnet werden, wie sich diese zwei Gruppe unterscheiden und worin diese Unterschiede liegen.

Zur Erhebung der Daten wurden zwei Gruppeninterviews durchgeführt und transkribiert. Die Daten wurden danach anhand einer inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse erhoben.

Es wurde aufgezeigt, dass sieben Hauptfaktoren die Entscheidung zur Spielaktivität beeinflussen. Diese kamen in beiden Interviews vor. Je nach Gruppe spielen die Faktoren eine unterschiedliche Rolle.

DANK

Ich bedanke mich ganz herzlich bei folgenden Personen, die mir geholfen haben, diese Arbeit zu realisieren:

- Myrtha Häusler und Mireille Audeoud für ihre Begleitung und Betreuung von dieser Arbeit und für ihre positiven sowie ermutigenden Rückmeldungen. Myrtha Häusler begleitete mich als Betreuungsperson und engagierte sich mit viel Interesse und Wertschätzung. Bei Mireille Audeoud besuchte ich die Methodenberatung und konnte von ihrer Kenntnisse und praktische Empfehlungen profitieren. Danke für die engagierte und erreichende Gespräche, E-Mails und Skype und ihre ausführliche Begleitung.
- Alle Psychomotoriktherapeutinnen, die an den Gruppendiskussionen teilgenommen haben und diese Arbeit dazu ermöglichen haben. Danke für die Zeit, die ihr mir geschenkt habt und danke für euer Interesse an meiner Arbeit.
- Regula Tanner-Hersche und Jenny Ruffet, die mit mir für ihre Bachelorarbeit die Kolloquien besuchten und im Verlauf der Arbeit zahlreiche Ermutigungen ermittelt haben. Danke für den wertvollen Austausch und ihren Anreiz.
- Giara Gut und Valerie Eggenberger für ihr sorgfältiges Korrekturlesen und ihre positiven Rückmeldungen sowie Verbesserungsvorschläge. Danke für die Zeit, die ihr mir grosszügig gegeben habt.
- Meine Eltern, meine Familie sowie meine MitbewohnerInnen für ihre sehr wohlthuende Unterstützung. Danke für die Gespräche, Anregungen und klare Ratschläge.
- Nicolas Faure, mein Freund und Lebenspartner. Danke für deine Geduld, deine liebevollen Ermutigungen und dein Vertrauen. *Merci pour ta patience, ton soutien plein de bienveillance et ta confiance en moi.*

INHALTSVERZEICHNIS

1	Einleitung.....	6
1.1	Begründung der Themenwahl	6
1.2	Zielsetzung.....	6
1.3	Aufbau der Arbeit	6
1.4	Forschungsmethode	7
1.5	Vorverständnis.....	7
2	Theoretische Aspekte zur methodischen Gestaltung einer Psychomotoriktherapiestunde	8
2.1	Definition zentraler Begriffe	8
2.1.1	Psychomotoriktherapie.....	8
2.1.2	Rahmenbedingungen	8
2.1.3	Die Hauptphase.....	8
2.1.4	Methode.....	9
2.2	Struktur einer Psychomotorikstunde (mit Fokus auf den Hauptteil)	9
2.2.1	Verschiedene Modelle: aus der Psychomotorik nach Passolt	11
2.2.2	Aus der Sportpädagogik	12
2.2.3	Aus der Motopädagogik.....	12
2.2.4	Aus der Psychomotorik nach Aucouturier	13
2.3	Methoden in einer Psychomotorikstunde.....	13
2.3.1	Planung der Stunde	13
2.3.1.1	Vorbereitung.....	13
2.3.1.2	Rituale.....	14
2.3.2	Handlungsmethoden.....	14
2.3.2.1	Köckenberger.....	14
2.3.2.2	Kinderspieltherapie nach Axline.....	16
2.4	Entscheidungsprozesse in einer PMT	17
2.5	Herleitung der Forschungsfrage	18

2.5.1	Problemstellung	18
2.5.2	Fragestellung und Hypothesen	19
3	Methodisches Vorgehen: Erstellung und Durchführung einer empirischen Untersuchung.....	20
3.1	Datenerhebungsmethode: Gruppendiskussion.....	20
3.2	Stichprobe.....	22
3.2.1	Konstruktion der Stichprobe	22
3.2.2	Zugang zur Stichprobe.....	22
3.2.3	Beschreibung der definitiven Stichprobe.....	23
3.3	Erstellung des Leitfadens für die Interviews.....	24
3.4	Durchführung der Gruppendiskussionen	27
3.5	Datenaufbereitung: Transkription der Gruppendiskussionen.....	27
3.6	Datenauswertung: Inhaltsanalyse der Gruppendiskussionen.....	28
3.6.1	Kategoriensystem.....	28
3.6.2	Inhaltsanalyse.....	31
3.7	Gewichtung.....	32
4	Ergebnisse	33
4.1	Beantwortung der Fragestellung.....	33
4.2	Beantwortung der Hypothesen	35
5	Diskussion, Schlussfolgerungen und Ausblick.....	39
5.1	Diskussion	39
5.2	Schlussfolgerungen für die Praxis.....	39
5.3	Ausblick.....	40
6	Abbildungsverzeichnis.....	41
7	Tabellenverzeichnis.....	41
8	Literaturverzeichnis.....	42
9	Anhänge	42

1 EINLEITUNG

1.1 BEGRÜNDUNG DER THEMENWAHL

Als Westschweizerin wurden mir in Verlauf meines Studiums in Zürich einige Unterschiede in der Praxis der Psychomotorik zwischen der West- und der Deutschschweiz, sowie zwischen den Therapeutinnen, bewusst. Der Unterschied, welcher mir am meisten auffiel, ist die Auswahl der Spielaktivität zu Beginn der Stunde. Obwohl ich nur wenige Therapeutinnen in der Praxis besucht habe, konnte ich folgende Tendenz beobachten: Im französisch-sprechenden Teil der Schweiz konnten die Kinder die Aktivität am Anfang des Hauptteils der Therapiestunde selbst auswählen. Danach hat die Therapeutin im Verlauf des Spieles ihre Therapieideen eingebracht und das Spiel beeinflusst. Im Vergleich dazu empfand ich diese Sequenz in der Deutschschweiz als mehr von der Therapeutin angeleitet. Die Kinder hatten viel geringere Wahlmöglichkeiten: Die Aktivitäten wurden von der Therapeutin im Voraus geplant.

Dieser Unterschied erstaunte mich. Je mehr ich mich mit der Frage der Handlungsmethoden vertiefe, desto komplizierter wurde es für mich als werdende Therapeutin. Folgende Fragen tauchen auf: Wie soll ich meine Therapie anleiten? Soll ich leitend, führend oder mitspielend therapieren? Wie begründe ich mein Verhalten? Darum beschloss ich mich in meiner Bachelorarbeit mit dem Thema des Entscheidungsprozesses vertiefen. Was beeinflusst die Auswahl des Spiels? Wie fest spielen die vorgeschlagenen Ideen des Kindes oder das Wohlbefinden der Therapeutin einer Rolle?

1.2 ZIELSETZUNG

Ziel dieser Arbeit ist, einen Einblick in die Praxis von Psychomotoriktherapeutinnen von den beiden grösseren Sprachregionen der Schweiz zu gewinnen und Faktoren herauszufinden, die diesen Entscheidungsmoment beeinflussen. In einem zweiten Schritt wird untersucht, welche Faktoren für diese Entscheidung am wichtigsten sind.

1.3 AUFBAU DER ARBEIT

Diese Arbeit besteht aus 5 Kapiteln und wird wie folgt gegliedert:

1. Einleitung
2. Theoretische Aspekte zur methodischen Gestaltung einer Psychomotoriktherapiestunde
3. Methodisches Vorgehen
4. Ergebnisse
5. Schlussfolgerung für die Praxis

Der Theorieteil beinhaltet die Definitionen in Bezug auf das Forschungsthema und verschiedene Aspekte über die methodische Gestaltung einer Psychomotorikstunde. Im Kapitel 3 wurde die Erhebung der Daten bei der empirischen Untersuchung dargestellt. Die Datenerhebungsmethode (Gruppendiskussion), die Stichprobe, die Datenaufbereitung sowie die Datenauswertung werden

dargestellt. Anschliessend kommen im Kapitel 4 die Ergebnisse der Gruppendiskussionen, und im letzten Kapitel werden die wichtigsten Ergebnisse und die Schlussfolgerung für die Praxis aufgeführt und diskutiert.

1.4 FORSCHUNGSMETHODE

Die in dieser Arbeit benutzte Methode lautet Gruppendiskussion. Es wurden zwei Gruppen von Berufseinsteigerinnen gebildet, welche eine Stunde lang interviewt wurden. Die Gruppen stammen aus zwei verschiedenen Sprachregionen (Französisch und Deutsch). Die Gruppendiskussionen wurden aufgenommen, transkribiert und anhand einer Inhaltsanalyse verarbeitet.

1.5 VORVERSTÄNDNIS

In der vorliegenden Arbeit wird im Allgemeinen die weibliche Schreibform verwendet, da die Mehrheit der berufsausübenden Fachpersonen Frauen sind. Dabei sind die Männer selbstverständlich immer mitgemeint.

2 THEORETISCHE ASPEKTE ZUR METHODISCHEN GESTALTUNG EINER PSYCHOMOTORIKTHERAPIESTUNDE

2.1 DEFINITION ZENTRALER BEGRIFFE

2.1.1 PSYCHOMOTORIKTHERAPIE

Psychomotoriktherapie wurde von Ernst J. Kiphard folgenderweise definiert: Psychomotoriktherapie ist « eine ganzheitliche-humanistische, entwicklungs- und kindgemässe Art der Bewegungserziehung, in deren Mittelpunkt die Förderung der gesamten Persönlichkeit steht» (Kiphard, 1984, S. 49). Aus dieser Definition kann man ableiten, dass die Psychomotoriktherapie durch die Bewegung einen Einfluss auf die Person hat. Das Ziel der Psychomotoriktherapeutin ist nicht, Störungen oder Schwierigkeiten der Klienten zu heilen, sondern diese Person ganzheitlich, vor allem in ihrer Persönlichkeit, zu fördern.

Die Definition des Europäischen Forums für Psychomotorik beinhaltet die genaue Begriffsdefinition: «Aufgrund eines holistischen Menschenbildes, das von einer Einheit von Körper, Seele und Geist ausgeht, beschreibt der Begriff Psychomotorik die Wechselwirkung von Kognition, Emotion und Bewegung und deren Bedeutung für die Entwicklung der Handlungskompetenz des Individuums im psychosozialen Kontext (Passolt & Pinter-Theiss, 2013, S. 11). In dieser Definition wird ein zentrales Konzept der Psychomotorik erwähnt: In der Psychomotorik wird nicht nur der Körper, sondern auch der Geist und die Seele bewegt. Diese Arbeit mit den Menschen bringt viele Emotionen ins Spiel, die dann von der/m Therapeutin/en wahr- sowie aufgenommen werden.

2.1.2 RAHMENBEDINGUNGEN

Die Rahmenbedingungen geben der Psychomotoriktherapiestunde Struktur. «Zu den äusseren Rahmenbedingungen gehören die räumlichen Voraussetzungen, die Materialausstattung und zeitliche Vorgaben (etwa, wie lang eine Fördereinheit überhaupt dauern soll und wie eine Übungsstunde aufgebaut werden kann)» (Zimmer, 2012, S. 144).

Räumliche und zeitliche Struktur geben den Kindern Sicherheit, da sie der Stunde einen Rahmen geben. So wissen die Kinder, wo die Stunde stattfindet, wann sie beginnt und endet. Eine Therapiestunde wird in Phasen unterteilt (s. Kap. 2.5).

2.1.3 DIE HAUPTPHASE

Die Hauptphase einer Stunde, weiter unten auch Hauptteil genannt, nimmt den zeitlich grössten Teil der Psychomotorikstunde ein. Sie befindet sich in der Mitte der Stunde, nach dem Anfangsteil (Ankommen und Begrüssung) und vor dem Schlussteil (Ruhe und Entspannung, Reflexion und Nachklang) (vgl. Passolt & Pinter-Theiss, 2013). In der Hauptphase, sowie auch in anderen Phasen der Therapiestunde, werden die Kinder in ihrem Förderbedarf unterstützt.

Je nach Autor werden verschiedene Begriffe für die Unterteilung der Therapiestunde verwendet. Renate Zimmer unterteilt sie in die folgenden vier Bereiche:

- «Einstimmungsphase
- individuelle, bewegungsintensive Angebote

- gruppenbezogene Angebote
- Abschlussphase und Entspannung» (vgl. Zimmer, 2012, S. 155-156).

Unter dem Begriff «Hauptphase» oder «Hauptteil» sind die Punkte 2 und 3 zu verstehen. In den von mir durchgeführten Interviews werden die Wörter Anfangsphase, Hauptphase und Abschlussphase benutzt.

Unter Kapitel 2.2 werden weitere Modelle vorgestellt.

2.1.4 METHODE

Eine Methode kann so definiert werden: «Art und Weise, wie man etwas tut, um ein Ziel zu erreichen» (Moosbar, 2020)¹. Das Ziel der Psychomotoriktherapie wurde von Leyendecker so formuliert: «Ingangsetzen und Unterstützen der Persönlichkeitsentwicklung durch Bewegung, Wahrnehmung und Handlung in sozialen Bezügen» (2016, S. 237).

Um dieses Ziel zu erreichen, verwenden Therapeutinnen/en verschiedene Arbeitstechniken, sogenannte Handlungsmethoden. Dieser Begriff wird im Kapitel 2.3.2 ausführlicher erläutert werden.

2.2 STRUKTUR EINER PSYCHOMOTORIKSTUNDE (MIT FOKUS AUF DEN HAUPTTEIL)

Strukturiertes Planen kann einer Psychomotoriktherapiestunde Struktur geben. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, eine Stunde zu planen. «In Abhängigkeit des eigenen psychomotorischen Konzepts werden Phasen gewählt und diese dann strukturiert / angeleitet, teilstrukturiert oder frei / ohne vorgegebene Struktur durchgeführt» (Kuhlenkamp, 2017, S. 151). Laut Köckenberger spielt diese Struktur eine wesentliche Rolle in einer Therapie: «Struktur ist ein wesentlicher Teil jeglichen pädagogisch-therapeutischen Angebots. Die Struktur kann organisch innerhalb einer Gruppe wachsen oder von aussen zur Unterstützung des Stundenablaufes und Gruppenprozessangeboten werden. Strukturierende Massnahmen betreffen Anfang, Ende, Übergänge in einer Stunde sowie Regeln, Rituale und Sammelplatz» (Köckenberger, 2016, S. 42). Diese Arbeit setzt den Moment nach dem Anfangsritual und vor der Hauptphase in den Fokus.

¹ <https://www.wortbedeutung.info/Methode/>

Rahmen und Struktur

Abb. 1: Köckenberger 2016, S. 31

Nach Köckenberger kann die Stundenform durch unterschiedliche Einteilungen verschieden gegliedert werden (Köckenberger, 2016, S. 3):

- phasengebundener Stundenaufbau
- phasenvariabler Stundenaufbau
- phasenfreier Stundenaufbau

Abb. 2: Köckenberger 2016, S.

Die dritte Kategorie (phasenfreier Stundenaufbau) ist am wenigstens strukturiert. Kinder können den Inhalt der Stunde bestimmen, und es werden keine Phasen bestimmt. Diese Stundenform ähnelt dem natürlichen Spiel des Kindes am meisten. Von seitens der/s Therapeutin/en benötigt dieser Stundenaufbau viel Flexibilität und Erfahrung (vgl. Köckenberger).

Bei der mittleren Stundenform (phasenvariabler Stundenaufbau) werden nur Teile der Stunde von der Therapeutin bestimmt. Die anderen Teile sind durch die Kinder selbst bestimmt, je nach deren momentanen Bedürfnissen. Die Reihenfolge der Teile ist flexibel zu gestalten (vgl. Köckenberger). Mit dieser Form wird Sicherheit, sowie auch Flexibilität in die Stunde gebracht. Bei dieser Form weiss man im Voraus nicht genau, wie lange jeder Teil dauern wird. Unklar ist auch, aus welchen Gründen von einer Phase zur anderen gewechselt wird.

Bei der ersten Stundenform (phasengebundener Stundenaufbau) werden fixe Phasen vor der Stunde bestimmt. Oft entscheidet die Therapeutin, was wann gespielt wird, wobei die Kinder den Aufbau mitgestalten dürfen. Diese Form hat laut Köckenberger einen Vor- und einen Nachteil: «Der Vorteil einer festen Phaseneinteilung liegt für Kinder und Erwachsene in der Sicherheit, die durch die immer gleiche, rituelle Einteilung der Stunde geschaffen wird. Man kann sich auf dem Ablauf verlassen, er

wird vorhersehbar. Die Stunde ist für die unerfahrene Psychomotorikerin leichter zu planen. Der Nachteil dabei ist, dass diese Struktur starr eingehalten wird, auch wenn sie nicht den Themen, Bedürfnissen oder den momentanen Ereignissen entsprechen sollte. Der immer gleiche Ablauf kann Neugierde und Spannung auf Unerwartetes hemmen. Einigen Kindern wird der geplante Wechsel der Phasen schwer fallen, besonders wenn sie ihr Erleben der Phase noch nicht befriedigend beenden konnten. Die Kinder können nicht unterschiedliche Phasen zur gleichen Zeit erspielen» (2016, S. 32).

Diese Arbeit fokussiert sich auf den Hauptteil/ Hauptphase einer Therapiestunde. Wir nehmen an, dass die Therapiestunde in Phasen unterteilt werden kann und so durchgeführt wird, wie es im phasengebundenen Stundenaufbau nach Köckenberger beschrieben ist. Darum fokussieren wir uns auf die erste Kategorie, der phasengebundene Stundenaufbau. Die unten vorgestellten Modelle gehören zu diesem phasengebundenen Stundenaufbau.

2.2.1 VERSCHIEDENE MODELLE: AUS DER PSYCHOMOTORIK NACH PASSOLT

In den nächsten Unterkapiteln werden verschiedene Strukturansätze vorgestellt. Nur die ersten Teile bis zur Hauptphase werden genauer behandelt, da sie für die Thematik der Arbeit bedeutsam sind.

Die Intensive Phase

Abb. 3: Passolt 2013, S. 116

Eine Psychomotorikstunde kann unterschiedlich gestaltet werden. Je nach TherapeutIn, Kind und Situation, wird die Stunde angepasst. In diesen verschiedenen Abläufen ist Einigkeit zu finden. Schon vor der Stunde baut sich eine gewisse Spannung auf: das Kind, sowie die Therapeutin haben sich Gedanken zur Stunde gemacht. Passolt und Pinter-Theiss nennen diese Phase «Ankommen». «Als *Ankommen* bezeichnen wir die erste Phase in unserem Grundmodell. Es handelt sich hierbei um den Teil der Stunde, der vor dem offiziellen Beginn einer psychomotorischen Einheit stattfindet» (Passolt & Pinter-Theiss, 2013, S. 85). Obwohl es vor der Stunde stattfindet, zählt es zur Stunde. Darauf folgt die Begrüßung. Dieser Teil der Stunde wird in der Regel mit einem Ritual umgesetzt: «der offizielle

Beginn der Stunde erfolgt gemeinsam und ist durch ein Ritual gekennzeichnet» (Passolt & Pinter-Theiss, 2013, S. 93). Danach wird entweder direkt gespielt (Freispiel), oder es wird besprochen, was heute gespielt wird. Dies ist der Moment, der weiterführend in dieser Arbeit erforscht wird, der Teil vor dem Übergang zur Hauptphase. «Als Übergang zur nächsten Phase kommt ein Spielvorschlag mit Regelabsprache, der nun gespielt werden wird. Manchmal kann die Psychomotorikerin die Kinder auch nach einer Spielidee fragen: sind jedoch klare Bewegungsimpulse der Kinder zu spüren, sollte sofort mit einem einfachen und/oder bekannten Spiel begonnen werden» (Passolt & Pinter-Theiss, 2013, S. 99). Aus diesem kurzen Extrakt kann Vieles herausgefiltert werden. Die Therapeutin kann einen Spielvorschlag machen oder auf eine Idee des Kindes eingehen. Dieser Vorgang spielt sich nicht nur auf verbaler Ebene ab.

Hier ist zu beachten, wie die Therapeutin das Gespräch führt: dieser Moment sollte nicht zu lange dauern. «Trotz der grossen Bedeutung des Gesprächs und des Dialogs darf an dieser Stelle nicht übersehen werden, dass die Kinder nicht in die psychomotorische Stunde kommen, um lange zu reden, sondern genug Raum und Zeit haben Spiel und Bewegung zu nutzen» (Passolt & Pinter-Theiss, 2013, S. 99). Sonst werden die Kinder unruhig und zappelig.

2.2.2 AUS DER SPORTPÄDAGOGIK

«Weit verbreitet ist das 3-Phasenmodell aus der Sportpädagogik

- Die Aufwärmphase besteht aus gymnastischen Bewegungsformen oder einem Fangspiel, um die Kinder für intensivere Bewegung aufzuwärmen, mit dem Raum und der Gruppe vertraut zu machen und die folgende Hauptphase vorzubereiten.
- Die Hauptphase wird von Schwerpunktthemen aus pädagogisch-therapeutischen Zielen gestaltet.
- Den Ausklang der Stunde bildet meist ein Gruppenspiel, z.B. ein Kreis- oder Ballspiel» (Köckenberger, 2016, S. 32).

Wie in der Sportpädagogik werden in der Psychomotoriktherapie die Förderbedürfnisse des Kindes oft im Hauptteil thematisiert.

2.2.3 AUS DER MOTOPÄDAGOGIK

In der Motopädagogik wird die Stunde in 4 Phasen geteilt:

- Einstimmungsphase
- freie Materialerfahrung
- Hauptphase
- Entspannungsphase.

Im Vergleich zur Sportpädagogik gibt es hier noch einen freieren Teil, wo die Kinder mit einem vorgegebenen Material frei spielen und erfahren können. (vgl Köckenberger, 2016, S. 32-33).

2.2.4 AUS DER PSYCHOMOTORIK NACH AUCOUTURIER

Als letztes Modell wird das 4-Phasenmodell von Aucouturier vorgestellt, da er im französischsprachigen Raum einen grossen Einfluss gehabt hat (mehr als im deutschsprachigen Raum). In seinem Modell, das Aucouturier mit Lapierre entwickelt hat, wird zwar die Struktur im Voraus geplant, aber nicht der Inhalt: «Die Aktivitäten nicht im Voraus zu planen, ist ein generelles und wesentliches Prinzip unserer gemeinsamen Arbeit. Nur auf diese Weise kann es zu einer direkten und spontanen Kommunikation kommen, die nicht durch Anweisungen, die vor der wirklichen Beziehung mit dem anderen schützen, gehandhabt wird» (Aucouturier & Lapierre ; zitiert nach Esser, 2004, S. 144).

Aucouturier unterteilt die Psychomotorikstunde in 4 Phasen:

- impulsive Phase
- sensomotorische Phase
- symbolische Phase
- konstruktive Phase.

Die impulsive Phase gilt als Spannungsabbau (vgl. Köckenberger, 2016, S. 33), damit die zwei weiteren Phasen (sensomotorische und symbolische Phasen) den Kindern die Möglichkeit geben können, mit einem Material frei zu spielen. Die konstruktive Phase kann an verschiedenen Orten stattfinden, oft am Tisch oder in einer Ecke des Raumes. In dieser Phase wird das Gespielte symbolisch dargestellt (z.B. zeichnen) (Aucouturier, 2019, persönliche Mitteilung während einer Weiterbildung).

2.3 METHODEN IN EINER PSYCHOMOTORIKSTUNDE

2.3.1 PLANUNG DER STUNDE

2.3.1.1 VORBEREITUNG

«Folgende Überlegungen sollte die Pädagogin vor Beginn der Psychomotorik-Stunde treffen, sie fliessen in die Vorbereitung ein:

- Gibt es bestimmte Wünsche, die die Gruppe auszeichnen, Besonderheiten, die die Gruppe besonders gut tut?
- Gibt es besonders schwierige Kinder in der Gruppe, die sich bei bestimmten Angeboten verweigern? Durch welche Spiele wären sie zu integrieren?
- Was interessiert die Teilnehmer besonders, wo liegen ihre Vorlieben? Gibt es Geräte, die wenig Interesse finden oder sogar bei einzelnen Kinder auf Ablehnung stosse (weil sie sie überfordern, weil zu wenig Fantasieentfaltung ermöglichen, keine Zweckentfremdung zulassen)?
- Gibt es bei Kindern besondere Ängste, Widerstände?

- Wo können Erfolgserlebnisse besonders einfach vermittelt werden?» (Zimmer, 2012, S. 155)

Diese Vorbereitung spielt eine entscheidende Rolle für die Gestaltung der Hauptphase.

2.3.1.2 RITUALE

Rituale «sind wiederkehrende Abläufe in bestimmten Zeitabständen bzw. in Handlung umgesetzte Vorstellungen, die über eine längere Zeitdauer gleich bleiben» (Köckenberger, 2016, S. 109). In der Psychomotoriktherapie sind Rituale sehr verbreitet, da sie Kindern Sicherheit geben. Im Rahmen des Beginns einer Therapiestunde wissen die Kinder, was sie erwartet, wenn immer das gleiche Spiel gespielt wird. Renate Zimmer erläutert folgenderweise: «Rituale zu Beginn der Gruppenstunde, aber auch zur Beendigung ermöglichen Orientierung, geben Vertrauen und Sicherheit» (2012, 156-157).

2.3.2 HANDLUNGSMETHODEN

Der Begriff der Handlungsmethoden wird nicht nur in der Psychomotorik gebraucht, sondern in allen soziopädagogische Berufen. « Handlungsmethoden sind Methoden der Profession Sozialpädagogik. Sie dienen der Diagnose, Planung und Durchführung einer Intervention sowie der Kontrolle des institutionalisierten Unterstützungsprozesses eines Klienten durch einen (ausgebildeten) Sozialpädagogen » (www.uni-kassel.de). Im nächsten Kapitel werden wir die Handlungsmethoden von der Psychomotorik nach Köckenberger erläutern.

2.3.2.1 KÖCKENBERGER

In der unteren Grafik erkennt man die «Methodik-Drehscheibe» nach Köckenberger. Sie stellt alle Ebenen der Psychomotorik dar. Im Kapitel 2.2 wurde der grüne Teil erläutert (Stundenaufbau). Im aktuellen Kapitel geht es um die Ebene «Handlungsmethoden», die auf dem Bild hellgelb dargestellt ist.

Abb. 4: Köckenberger 2016, S. 43

«Die Gestaltung der Psychomotorikstunde ist abhängig vom Vorhaben der Psychomotorikerin und deren/dessen Vorstellungen, wie diese Pläne am besten umgesetzt werden können. Genauso können auch die Vorstellungen, Bedürfnisse, Erfahrungen und Fähigkeiten der Kinder unterschiedliche Verfahren verlangen. Beides führt zu einem Angebot, das mehr oder weniger gelenkt ist und mit mehr oder weniger offenen Lern- und Spielsituationen geleitet wird. Je nach Bedingungen können auch während einer Bewegungsstunde unterschiedliche Handlungsmethoden angewandt werden» (Köckenberger, 2016, S. 35).

Abb. 5: Köckenberger, 2016, S. 31

In einer Psychomotorikstunde bewegt sich die Therapeutin zwischen den von Köckenberger erklärten verschiedenen Handlungsmethoden: anleitend (deduktiv), beteiligend (induktiv), aufgreifend (situativ), mitspielend (kommunikativ), beobachtend (observativ), spiegelnd (reflektiv). Ich werde diese Begriffe hier zusammenfassend erklären. Eine genauere Beschreibung ist in Köckenbergers Buch zu finden (vgl. Köckenberger, 2016, S. 37-39).

- anleitend (deduktiv): Die Psychomotoriktherapeutin entscheidet, was gespielt wird. Es wurde vorher vorbereitet, sie leitet das Spiel.
- beteiligend (induktiv): Kinder können mitentscheiden, Regeln können abgesprochen werden, die Psychomotoriktherapeutin bleibt die Dirigentin.
- aufgreifend (situativ): Nach Möglichkeit werden Vorschläge der Kinder berücksichtigt. Die Therapeutin setzt angepasste Vorschläge um, während sie anscheinend unpassende Vorschläge vermeidet.
- mitspielend (kommunikativ): Die Therapeutin spielt mit den Kindern und beeinflusst ihren Spielfluss.
- beobachtend (observativ): Die Therapeutin bleibt ausserhalb vom Spiel und greift nur ein, wenn es notwendig ist.

- spiegelnd (reflektiv): Die Therapeutin bleibt ausserhalb vom Spiel und reflektiert das Spielen des Kindes.

	Wer entscheidet?	Therapeutin	Wer ist im Zentrum?	Wer spielt?	Üben oder spielen?	Vorbereitung?
anleitend	Therapeutin	leitet	Therapeutin	Kind	Üben	Sehr wichtig
beteiligend	Therapeutin, Kind macht Vorschläge	leitet in Absprache mit dem Kind	Therapeutin und Kind	Kind	Üben und spielen	wichtig
aufgreifend	Therapeutin und Kind	passt die Vorschläge des Kindes an	Kind	Kind und Therapeutin	Spielen	mittel
mitspielend	Kind	spielt mit	Kind	Kind und Therapeutin	Spielen	keine
beobachtend	Kind	schaut zu und greift ev. ein	Kind	Kind	Spielen	keine
spiegelnd	Kind	schaut zu und kommentiert	Kind	Kind	Spielen	Keine

Tabelle 1: Handlungsmethoden

In den nächsten Unterkapiteln wird eine Therapie behandelt, die in der Deutschschweiz weniger bekannt ist: die Kinderspieltherapie nach Axline.

2.3.2.2 KINDERSPIELTHERAPIE NACH AXLINE

Virginia M. Axline schrieb 1947 ein Buch «*Play Therapy. The Inner Dynamics of Childhood*». Erst 1997 wurde es in Deutsch übersetzt, und mit folgendem Titel veröffentlicht: «*Kinderspieltherapie im nicht direktiven Verfahren*». Dieses Werk scheint für die Psychomotoriktherapie relevant, da das Spielen in unserem Beruf wesentlich ist. Laut Axline ist «das Spiel ein natürliches Mittel zur Selbstdarstellung der Kinder» (1997, S. 14).

«Es gibt zwei Verfahrensweisen in der Spieltherapie: einmal eine direktive, bei welcher der Therapeut die Verantwortung für die Führung und Interpretation übernimmt, und eine nicht-direktive, in welcher der Therapeut Verantwortung und Führung dem Kinde überlässt.» In ihrem Buch geht sie auf das non-direktive Verfahren ein und wie sie es in der Spieltherapie benutzt.

Weiter wird dieser Therapiestil und dessen Vorteile ausführlicher erklärt: «Therapie im nicht-direktiven Verfahren erlaubt dem Menschen, er selbst zu sein. Sie nimmt dieses Selbst vollkommen an, ohne Wertung und ohne einen Druck auszuüben. Sie erkennt und klärt die zum Ausdruck

gebrachten Gefühle durch eine Rückspiegelung dessen, was der Klient ausgedrückt hat. Auf diese Weise wird dem hilfsbedürftigen Kind die Möglichkeit gegeben, sich kennenzulernen. Die Therapie weist ihm den Weg zu Veränderungen und zeigt ihm, wie er «das Kaleidoskop» neu einstellen kann, so dass er zu einer konstruktiveren Haltung gegenüber seinem Leben gelangt » (1997, S. 20).

«Spieltherapie im nicht-direktiven Verfahren kann als eine Gelegenheit für das Kind angesehen werden, unter günstigeren Bedingungen eine Wachstums- und Reifungshilfe zu erfahren. Da das Spiel das natürliche Medium für seine Selbstdarstellung ist, wird dem Kind die Möglichkeit geboten, angesammelte Gefühle von Spannungen, Frustration, Unsicherheit, Angst, Aggression und Verwirrung «auszuspielen». (ebd.)»

Axline beschreibt die acht Grundprinzipien der Spieltherapie, die ebenso wichtig für die Psychomotorik sind. Sie werden nicht von allen Therapeutinnen/en gleich eingesetzt.

«Die Grundprinzipien sind folgende:

1. Der Therapeut muss eine warme, freundliche Beziehung zum Kind aufnehmen, die sobald wie möglich zu einem guten Kontakt führt.
2. Der Therapeut nimmt das Kind ganz so an, wie es ist.
3. Der Therapeut gründet seine Beziehung zum Kind auf eine Atmosphäre des Gewährenlassens, so dass das Kind all seine Gefühle frei und ungehemmt ausdrücken kann.
4. Der Therapeut ist wachsam, um die *Gefühle*, die das Kind ausdrücken möchte, zu erkennen und reflektiert sie auf eine Weise auf das Kind zurück, dass es Einsicht in sein eigenes Verhalten gewinnt.
5. Der Therapeut achtet die Fähigkeit des Kindes, mit seinen Schwierigkeiten selbst fertig zu werden, wenn man ihm Gelegenheiten dazu gibt, eine Wahl im Hinblick auf sein Verhalten zu treffen. Der Entschluss zu einer Wandlung und das In-Gang-Setzen einer Veränderung sind Angelegenheiten des Kindes.
6. Der Therapeut versucht nicht, die Handlungen oder Gespräche des Kindes zu beeinflussen. Das Kind weist den Weg, der Therapeut folgt ihm.
7. Der Therapeut versucht nicht, den Gang der Therapie zu beschleunigen. Es ist ein Weg, der langsam Schritt für Schritt gegangen werden muss, und der Therapeut weiss das.
8. Der Therapeut setzt nur dort Grenzen, wo diese notwendig sind, um die Therapie in der Welt der Wirklichkeit zu verankern und um dem Kind seine Mitverantwortung an der Beziehung zwischen sich und dem Kind klarzumachen» (1997, S. 73).

Diese Sicht ist für uns Psychomotoriktherapeutinnen besonders interessant, weil das Kind ins Zentrum der Therapie gestellt wird: Das Kind kennt seinen Weg und muss nur begleitet werden. Axline beschreibt die non-direktive Spieltherapie so: «Diese Art der Spieltherapie fusst auf der Annahme, dass jeder Mensch in sich selber nicht nur die Fähigkeit besitzt, seine Probleme auf eine zufriedenstellende Weise zu lösen, sondern dass er auch einem Reifungsimpuls unterworfen ist, der ihm reifes Verhalten befriedigender erscheinen lässt als unreifes» (1997, S. 20).

2.4 ENTSCHEIDUNGSPROZESSE IN EINER PMT

Die Hauptfrage meines Interviews lautet: «Was beeinflusst unsere Entscheidungen am Anfang der Hauptphase einer Psychomotorikstunde?». Zum theoretischen Hintergrund gehören also nicht nur

Aspekte zur Psychomotoriktherapie und zu den Methoden, sondern auch zum Entscheidungsprozess selber.

Im Alltag werden sehr viele kleine, aber auch grössere Entscheidungen getroffen. In der Literatur sind diese Entscheidungen in zwei verschiedenen Kategorien aufgeteilt: *reaktiv* und *proaktiv*. Dr. Matthias Nöllke beschreibt diese zwei Fälle so: «Es drängt sich ein bestimmtes Problem auf, und Sie müssen mit Ihrer Entscheidung darauf reagieren. Sie entscheiden *reaktiv*. Sie selbst setzen ein Thema auf die Tagesordnung und treffen dann Ihre Entscheidung. Sie entscheiden sozusagen *proaktiv* (Nöllke, 2015, S. 12). In der Psychomotoriktherapie, wie in anderen Feldern, kommen beide Kategorien von Entscheidungen vor. Wenn eine Aktivität anhand der vorangegangenen, nachbereiteten Therapiestunde geplant wird, handelt es sich um eine proaktive Entscheidung. Wenn ein Kind in die Therapie kommt und sich ein bestimmtes anderes Spiel wünscht, kann die Therapeutin reaktiv handeln und ihr Angebot flexibel anpassen.

In beiden Fällen (proaktive und reaktive Entscheidungen) hat die/der TherapeutIn idealerweise die Therapieziele des Kindes im Kopf. Sie wählt die Interventionen anhand der Therapieziele des Kindes. «Wenn Sie eine Entscheidung treffen, geht es immer um Ihre Ziele. Dabei müssen Ihnen diese Ziele nicht einmal bewusst sein. Sie versuchen mit Ihrer Entscheidung ein bestimmtes Ziel, häufig jedoch mehrere Ziele zu erreichen. Sobald mehrere Ziele im Spiel sind, wird die Entscheidung kompliziert, vor allem wenn diese Ziele schwer vereinbar sind oder einander sogar ausschliessen» (Nöllke, 2015, S.13). Laut Nöllke sind die Ziele manchmal unbewusst, z.B. wenn Eltern ihr Kind fordern, sich die Zähne nach dem Essen zu putzen. Das Ziel ist, dass das Kind gesunde Zähne hat, aber diese Entscheidung wird oft automatisiert, sodass das Ziel den Eltern nicht mehr bewusst ist. In der Therapie wird von den Therapeutinnen/en erwartet, dass sie die Therapieziele des Kindes stets präsent haben, vor allem wenn zielorientiert gearbeitet wird.

Je mehr Ziele vorhanden sind, desto komplizierter wird eine Entscheidung. Zur Vereinfachung bezieht sich diese Arbeit folgend auf Therapien im Einzelsetting, da die Gruppe mehr Ziele mit sich bringt und das Fällen einer Entscheidung erschwert.

«Die inhaltliche Gestaltung einer Psychomotorikstunde erfordert von dem Pädagogen grosse Flexibilität. Die Bewegungsangebote sollten auf die Interessen und Bedürfnisse der Kinder ausgerichtet sein und ihnen Lust zum Spielen und Sich-Erproben machen. Das heisst, dass der Pädagoge spüren muss, wofür sich die Kinder interessieren» (Zimmer, 2012, S. 154).

«Die Spiel- und Bewegungsangebote sollten den Kindern neue (Bewegungs- und Selbst-)Erfahrungen ermöglichen und ihnen, bisher vielleicht ungewohnte Handlungs- und Erlebnisräume eröffnen. Sie sollen ermutigt werden, sich auf neue Erfahrungen einzulassen, vielleicht sogar das Bild von sich selbst infrage zu stellen» (ebd.).

2.5 HERLEITUNG DER FORSCHUNGSFRAGE

2.5.1 PROBLEMSTELLUNG

Als Psychomotoriktherapeutin stellt man sich oft folgende Fragen: Was sollen wir heute zusammen machen? Wie wird heute gespielt, oder anders gesagt: Wer wählt welche Struktur und Inhalte der Therapie aus?

Ich habe mir diese Fragen während meinen Praktika oft gestellt und bin immer noch auf der Suche nach einer Antwort. In den bis jetzt gelesenen Praxisbüchern und aus dem Unterricht ist kaum eine Antwort zu finden. Auf der Suche nach einem Thema für die Bachelorarbeit fiel mir auf, dass wenig Literatur zu diesen Fragen vorhanden ist. Deshalb vertiefte ich mich zuerst in der vorhandenen Literatur. Das Wissen aus der Theorie wollte ich anhand von praktischem Wissen von Therapeuten und Therapeutinnen ergänzen, deshalb entschied ich mich für eine empirische Arbeit.

Nach der Besprechung mit Mireille Audeoud (wissenschaftliche Mitarbeiterin an der HfH) ist das Thema der Entscheidung herausgekommen. Um eine Recherche im Rahmen einer Bachelorarbeit machen zu können, musste ich mein Thema eingrenzen. Mich interessierte vor allem der Entscheidungsmoment für die Hauptphase. Sowohl das Kind, wie als die Therapeutin bringt viele Ideen in die Therapie mit. In der Hauptphase geht es aus meiner Sicht darum, die Ideen des Kindes und der Therapeutin zusammenzuführen. Da der Anfang der Stunde je nach Therapeutin anders ist, fokussierte ich mich auf die Hauptphase. Ursprünglich wollte ich die Entwicklung des Spieles beobachten und herausfinden, wie eine Therapeutin eine Entscheidung für die Hauptphase trifft. Ziemlich schnell wurde mir klar, dass das Beobachten und Analysieren solcher Entscheidungen zu kompliziert ist. Es entwickelte sich die Idee, verschiedene Therapeutinnen der Deutschschweiz und der Romandie zu besuchen, um einen eventuellen Unterschied feststellen zu können. Nach einem Gespräch mit meiner Mentorin stellte ich fest, dass die Methode ein Risiko birgt: Ich habe die Tendenz, die Sachen binär anzuschauen und Unterschiede zu merken. In meiner Arbeit möchte ich jedoch Tendenzen finden, und keine Kategorisierung der Therapeutinnen/en durchzuführen. So hat sich meine Fragestellung von „Was sind die Unterschiede im Freispiel und im Anleiten zwischen der Deutschschweiz und der Romandie?“ zu „Welche Faktoren beeinflussen die konkrete Entscheidung einer Intervention beim Beginn des Hauptteils einer Psychomotorikstunde?“ transformiert. Mit dieser Formulierung habe ich die Möglichkeit, verschiedene therapeutische Denkweisen zu sammeln und zu vertiefen, anstatt nur zwei Handlungsmöglichkeiten zu untersuchen, wie es zu Beginn meiner Überlegungen war.

2.5.2 FRAGESTELLUNG UND HYPOTHESEN

In meiner Bachelorarbeit gehe ich folgenden Fragestellungen nach:

- **Welche Faktoren beeinflussen die konkrete Entscheidung zur Wahl der Spielaktivität für den Hauptteil einer Psychomotoriktherapiestunde?**

Hypothesen:

- 1) Die Entscheidung für eine Aktivität zu Beginn des Hauptteils einer Psychomotorikstunde ist multifaktoriell bedingt. Nicht jeder Faktor ist gleich zu gewichten; einige beeinflussen die Entscheidung stärker als andere.
- 2) Unterschiede West- und Deutschschweiz

Es gibt Unterschiede zwischen der psychomotorischen Ausbildung in Genf und in Zürich, welche sich in der Praxis zwischen der West- und der Deutschschweiz widerspiegeln.

3 METHODISCHES VORGEHEN: ERSTELLUNG UND DURCHFÜHRUNG EINER EMPIRISCHEN UNTERSUCHUNG

Diese qualitative Arbeit stützt sich auf eine empirische Untersuchung. Im folgenden Kapitel wird die Erstellung des Gruppeninterviews, von den Vorüberlegungen bis zur Durchführung, dargestellt. Das Erhebungsdokument Gruppeninterview, die Erstellung der und der Zugang zur Stichprobe, die Durchführung des Interviews, die Datenerhebung und die Datenauswertung werden folgend in genannter Reihenfolge beschrieben.

Zu Beginn meiner Arbeit suchte ich eine passende Methode, meine Fragestellung zu überprüfen. Besuche bei Therapeuten/innen in der Praxis hätten den Vorteil gehabt, viele Beobachtungen zu machen und diese danach analysieren zu können. Die einzelnen Stunden wären jedoch nicht repräsentativ für das therapeutische Arbeiten dieser Personen gewesen. Zudem wäre es mir nicht möglich gewesen genügend Therapiestunden in der Deutsch- und Westschweiz zu besuchen um signifikante Aussagen zu formulieren. Ein weiterer Punkt, der zum Ausschluss dieser Methode führte, dass durch das Beobachten einer Therapiestunde nur äussere Geschehnisse wahrgenommen werden können. Für meine Fragestellung sind jedoch vor allem die inneren Prozesse einer/s Therapeutin/en interessant.

Ich entschied mich deshalb Fragen für Therapeutinnen zu formulieren. Für die Wahl zwischen den beiden Methoden (Interview oder Fragebogen) holte ich mir verschiedene Empfehlungen von Mitstudenten/innen ein. Fragebogen könnten schneller durchgeführt und einfacher ausgewertet werden. In einem Interview wäre es einfacher mit Therapeuten/innen ins Gespräch zu kommen und mehr über ihre Gedanken zu Entscheidungsmomenten in einer Therapiestunde zu erfahren.

Dies führte zu einem organisatorischen Problem: Wie gelingt es mir 10 Therapeutinnen zu interviewen und diese Daten zu transkribieren und auszuwerten?

Eine Kollegin, die Medizin studiert, erwähnte eine weitere Forschungsmethode: die Fokusgruppe., Dabei handelt es sich um eine Gruppendiskussion. Für meine Fragestellung schien diese Methode adäquat. Anhand dieser wäre es mir möglich, Ansichten von mehreren Therapeuten/innen unter einem überschaubaren organisatorischen Aufwand zu analysieren.

3.1 DATENERHEBUNGSMETHODE: GRUPPENDISKUSSION

Die Gruppendiskussion dient nicht nur zur zeitsparenden Erhebung von Gedanken vieler Personen, sondern auch zur Überkreuzung verschiedener Aussagen und daraus entstehenden Denkanstössen. «Aufgrund der zugleich involvierenden als auch anregenden Dynamik bieten Gruppendiskussionen einen idealen Rahmen, dass mehrere Teilnehmer gemeinsam an der Entwicklung und Verbesserung von Konzepten arbeiten» (Kühn & Koschel, 2018, S. 25). «Eine weitere Stärke der Methode liegt darin, dass der Fokus auf die Kommunikation zwischen den Teilnehmern gelegt wird. Hierdurch werden künstliche und wenig alltagsnahe Frage-Antworten-Sequenzen vermieden. Stattdessen kommt es zu alltagähnlichen und natürlichen Gesprächspassagen» (Kühn & Koschel, 2018, S.24). Durch einen solchen Austausch können die Teilnehmenden ihre Ideen einbringen, besprechen und zusammen weitere Aspekte ihres Berufes entdecken und erläutern.

So wird die Fokusgruppe in Wikipedia (gibt es eventuell eine andere Quelle?, ich glaube Wikipedia wird nicht gerne als Quelle gesehen) beschrieben:

*„Unter einer **Fokusgruppe** (aus dem Englischen: „focus group“; manchmal auch in-depth group interview^[1]) versteht man eine Form der Gruppendiskussion, die zum Beispiel in der qualitativen Sozialforschung sowie in der Marktforschung eingesetzt wird. Es handelt sich um eine moderierte Diskussion mehrerer Teilnehmer, welche sich meist an einem Leitfaden orientiert. Aufgrund des Leitfadens mit offenen Fragen spricht man auch von einem teilstandardisierten Interview.^{[2][3]} Daher ist auch von Fokusgruppen-Interviews die Rede. Die Methode basiert auf den Prinzipien Kommunikation, Offenheit, Vertrautheit und Fremdheit sowie Reflexivität.^[4] Ihr Einsatz ist besonders in frühen Entwicklungsstadien von Studien sinnvoll, in denen Ideen entwickelt, Konzepte erstellt und Anforderungen erfragt werden sollen.^[5]“²*

Die Gruppendiskussion ermöglicht es, Therapeutinnen aus unterschiedlichen Regionen und Praxisbereichen zusammenzuführen und sie durch eine Diskussion zu führen. Ideen und Hypothesen werden direkt diskutiert und vertieft. Es wurden zwei Gruppen, einmal mit französischsprachigen und einmal mit deutschsprachigen Therapeutinnen, von jeweils vier bis fünf Teilnehmerinnen gemacht. Die Diskussionen sollen ungefähr 45-60 Minuten dauern. Um den Vergleich zwischen den psychomotorischen Ausbildungen in Genf und Zürich und der Praxis in den beiden Teilen der Schweiz zu ziehen, wurden die Teilnehmenden aus den Studienjahrgängen 2016-2019 der beiden Hochschulen ausgewählt. So ist die Stichprobe vergleichbar. Ein Vorteil dieser Methode ist, dass viele verschiedene Ansichten in wenig Zeit erhalten werden. Die Transkription der Gruppendiskussion ist kürzer als mit 10 einzelnen Interviews. Die Forschungsmethode birgt die Gefahr, dass die Themen weniger vertieft werden oder einige Teilnehmenden nicht zur Wort kommen. „Um dies zu verhindern, kann es sinnvoll sein, z.B. Vielredner zu bremsen oder zu versuchen, Schweiger wieder in den Diskussionsprozess zu integrieren. Dies liegt am Ermessen des Moderators, denn nicht zu allen thematischen Sequenzen haben alle Teilnehmer gleich viel zu sagen oder ein gleich hohes Mitteilungsbedürfnis, sodass eine selbstläufige Verteilung in eher aktive und passive Mitglieder nicht per se schlecht oder kontraproduktiv einzustufen ist“ (Kühn & Koschel, 2018, S. 149).

Gruppendiskussionen können in der Praxis unterschiedlich benutzt werden:

- «a) Alleinstellung: Gruppendiskussionen als stand-alone Methode;
 - b) Vorstudie: Gruppendiskussionen als Wegbereiter einer standardisierten Befragung
 - c) Lupenfunktion: Gruppendiskussionen im Nachklang einer standardisierten Befragung
 - d) Methodenkombination: Gruppendiskussionen im Zusammenspiel mit anderen Methoden»
- (Kühn & Koschel, 2018, S. 19).

Für diese Arbeit wurde die Variante a) verwendet, das heißt, dass nur die Methode Gruppendiskussion durchgeführt wurde. In einer weiterführenden Arbeit könnte man sich anderen Varianten zuwenden, dies wird im Kapitel (Kapitelzahl einfügen)Ausblick erläutern. Um diese Methode zu verstehen, ist Folgendes zu beachten: «Eine Gruppeninterview sollte nicht als eine Art

² <https://de.wikipedia.org/wiki/Fokusgruppe> Zugriff am 20.9.19.

Parallelinterview begriffen werden, bei dem aus zeitökonomischen Gründen mehrere Einzelpersonen gleichzeitig befragt werden» (Kühn & Koschel, 2018, S. 43).

Um präzisere und ergänzende Daten zu erhalten, erhielten alle Teilnehmenden nach dem Interview noch einen kurzen Auftrag per Mail zugeschickt (s. Anhang). Die Teilnehmenden wurden gebeten, die Hauptfaktoren in einer Rangfolge einzuordnen. Dafür wurde zuerst eine Liste von den in der Frage 3 erwähnten Faktoren erstellt. Im Interview von den Therapeutinnen der Westschweiz wurden 2 Faktoren aufgelistet, und im Interview von den deutschschweizer Therapeuten wurden 18 Faktoren gefunden. Beide Faktorenlisten wurden zusammengebracht, zusammengefasst und gruppiert, sodass am Schluss 15 Faktoren übrig blieben. Diese Liste mit den 15 Hauptfaktoren wurden den Teilnehmenden per Mail zugeschickt.

3.2 STICHPROBE

3.2.1 KONSTRUKTION DER STICHPROBE

Um die Fragestellung (s. Kapitel 2.5.2) beantworten zu können, setzt sich die Stichprobe aus Psychomotoriktherapeutinnen zusammen, die die Ausbildung in der Schweiz absolviert haben. Es wurden 2 Gruppen konstruiert: die erste aus Studierenden der HfH (Hochschule für Heilpädagogik) in Zürich und die zweite aus Studierenden der HETS (Haute École de Travail social) in Genf. Um einen möglichst direkten Vergleich zu ermöglichen, wurden Therapeutinnen ausgewählt, die das Studium im Jahr 2018 oder 2019 abgeschlossen haben. Das Ziel dieser Eingrenzung ist es, Therapeutinnen vergleichen zu können, die wenig praxiserprobt sind, sodass eventuelle Unterschiede zwischen den beiden psychomotorischen Ausbildungen erkennbar werden. Der Fokus der Diskussion soll jedoch nicht auf dem Unterschied zwischen den deutschsprachigen und französischsprachigen Therapeutinnen liegen, sondern möglichst breite Aussagen über die Schweiz ermöglichen. Die Therapeutinnen sollen alle mit Kindern oder Jugendlichen arbeiten und Therapien im Einzelsetting durchführen. In der Arbeit wird der Fokus auf die Arbeit mit Kindern im Einzelsetting gelegt, da der Entscheidungsprozess zur Wahl der Handlungsmethode für den Hauptteil einer Therapiestunde bei Gruppen von mehr Faktoren beeinflusst wird.

3.2.2 ZUGANG ZUR STICHPROBE

Der Erstkontakt zu den Teilnehmenden wurde telefonisch aufgenommen. In einem zweiten Schritt wurden die E-Mail-Adressen der Teilnehmerinnen eingesammelt, um ihnen eine genauere Einladung zukommen zu lassen. Die Teilnehmerinnen unterschrieben eine Bewilligung für die Tonaufnahme. Vor dem Interview wurde das Thema der Diskussion, wie aus der Theorie empfohlen, nur allgemein benannt: «Das Thema sollte aber eher in einer allgemeinen und umfassenden Art und Weise benannt werden, um nicht durch eine zu spitze Themenformulierung die Erwartungshaltung der möglichen Teilnehmer derart zu prägen, dass eine spätere offene Diskussion erschwert wird» (Kühn & Koschel, 2018, S. 81).

Um die Teilnehmeranzahl zu erhöhen, wurden neben Mitstudierenden die Psychomotoriktherapeutinnen der Stadt Zürich (für die Diskussion mit den HfH-Studierenden) und des Kanton Waadt (für die Diskussion mit den HETS-Studierenden) angefragt, die ihre Ausbildung vor 2018 abgeschlossen haben. Auf dieser Anfrage in der Stadt Zürich meldete sich eine Teilnehmerin zum Interview (diese Therapeutin schloss ihre Ausbildung im Jahr 2014 ab). Anhand von Framadate

wurde je ein Termin in Zürich und einer in Lausanne festgelegt um möglichst viele Teilnehmerinnen gemeinsam zu versammeln.

3.2.3 BESCHREIBUNG DER DEFINITIVEN STICHPROBE

Es wurden 9 Teilnehmerinnen gefunden. In der französisch-sprechenden Gruppe nahmen 4 Psychomotoriktherapeutinnen teil, und in der deutsch-sprechenden Gruppe nahmen 4 Psychomotoriktherapeutinnen und 1 Psychomotoriktherapeut teil. Alle Teilnehmerinnen waren zwischen 22 und 29 Jahre alt und hatten die Ausbildung im Jahr 2018 oder 2019 abgeschlossen (ausser eine Teilnehmerin, die in 2014 abgeschlossen hat).

In der untenstehenden Tabelle wurden alle Teilnehmerinnen aufgelistet, und der zugehörigen Hochschule, dem Jahrgang Abschlusses, dem Klientel und dem Arbeitsort zugeordnet.

	Studentin HfH	Studentin HETS	Abschluss des Studium (Jahrgang)	Klientel	Arbeitsort
1	x		2014	Kinder	Schule
2	x		2019	Kinder	Schule
3	x		2019	Kinder	Schule
4	x		2019	Kinder	Therapiezentrum
5	x		2019	Kinder	Schule
6		x	2019	Kinder	Schule
7		x	2019	Kinder	Schule und Institution
8		x	2019	Kinder	Institution
9		x	2019	Jugendliche	Institution

Tabelle 2: Stichprobe Gruppendiskussionen

Die Teilnehmerinnen unterscheiden sich vom Jahrgang, als auch vom Arbeitsort. Während in der Deutschschweiz hauptsächlich in den Schulen gearbeitet wird, ist das Arbeitsfeld in der Romandie vielfältiger: hier haben wir einen kurzen Einblick auf diese Diversität. Neben dem Schulbereich im Kindesalter sind Psychomotoriktherapeutinnen auch in Institutionen oder mit Jugendlichen tätig. Dieser Unterschied kann auf das Berufsbild der Psychomotorik zurückgeführt werden, sowie auf die unterschiedlich gestalteten Ausbildungen. In meinem Austauschstudium stellte ich fest, dass in der Ausbildung an der HETS gelehrt wird, dass nicht nur das Kind im Zentrum steht, sondern der Mensch über das ganze Lebensspektrum.

3.3 ERSTELLUNG DES LEITFADENS FÜR DIE INTERVIEWS

In diesem Kapitel wird das Erstellen des Leitfadens für die Interviews dargestellt. Der Leitfaden soll «einen Rahmen, aber kein Korsett bilden» (Kühn & Koschel, 2018, S. 93).

Der Leitfaden wurde in 7 Schritten durchgeführt:

- a) Einführung durch die Moderatorin
- b) Vorstellungsrunde
- c) Erklärung des Themas
- d) Frage 1: Es nimmt mich wunder, was hier passiert?
- e) Zeichnung
- f) Frage 2: Ich möchte genau wissen, was eure Gedanken zu diesem Zeitpunkt in der Therapie sind.
- g) Frage 3: Von was wird eure Entscheidung zur Wahl einer Handlungsmethode für den Hauptteil einer Stunde in diesem Moment beeinflusst?
- h) Abschlussrunde

Zu beachten ist, dass der Leitfaden nicht zu lang oder zu strukturiert ist. Nicht der Leitfaden soll im Zentrum stehen, sondern die Diskussion zwischen den Teilnehmerinnen. «In der Gruppendiskussion ist es wichtig, die Befragten zur wechselseitigen Diskussion anzuregen, um reine Frage-Antworten-Sequenzen zu durchbrechen. Dementsprechend sollte ein Leitfaden für Gruppendiskussion einen geringeren Umfang haben als ein Leitfaden für qualitative Interviews, damit die Befragten ausreichend Raum haben, zu wichtigen Fragen miteinander ins Gespräch zu kommen» (Kühn & Koschel, 2018, S. 105).

Die Fragen wurden «*einfach, kurz und klar*» formuliert (Kühn & Koschel, 2018, S. 119). «Fragen sollen immer möglichst *konkret und erfahrungsbezogen* sein und in der Regel vermeiden, abstrakte und von Kontexten sowie Handlungen losgelöste Einstellungen anzusprechen» (id.). Die Fragen 1, 2 und 3 werden in dieser Reihenfolge, von der konkreteren zur abstrakteren Frage, gestellt. Dies ermöglicht es den Teilnehmenden der Logik des Leitfadens und der Diskussion folgen zu können. Folgend werden die 7 Schritte des Leitfadens erläutert:

a) Einführung durch die Moderatorin

Die Teilnehmenden werden begrüßt und die Rahmenbedingungen werden erläutert. Zu den Rahmenbedingungen gehört das Ziel der Diskussion (möglichst viele Fallbeispiele für eine Analyse zu erhalten), die gewünschte wechselseitige Interaktion zwischen den Teilnehmenden und die Rolle der Moderatorin, welche die Diskussion begleitet.

b) Vorstellungsrunde

Jede Teilnehmerin erhält Zeit um sich vorzustellen.

c) Erklärung des Themas

Anhand einer Zeichnung wird das Thema erläutert. Es wird beachtet, dass alle Teilnehmerinnen das Thema verstanden haben und bereit sind, die weiteren Fragen zu beantworten.

d) Frage 1: Es nimmt mich wunder, was hier passiert?

Im Interview geht es um einen besonderen Entscheidungsmoment in der Psychomotoriktherapie, den Moment nach der Anfangsphase mit dem Therapiekind, also nach der Begrüssung und nach dem Anfangsritual (wenn vorhanden). Es wird entschieden, was gespielt wird. Die Therapeutin hat sich dafür oft Vorüberlegungen gemacht, und es sind viele Faktoren, die ihre Entscheidung beeinflussen. Diese Faktoren werden anhand des Interviews aufgelistet und kategorisiert.

Abb. 6: Zeichnung Interview

Bei der ersten Frage einer Gruppendiskussion ist das Ziel sich dem Thema zu nähern, sodass sich die Teilnehmerinnen ins Thema vertiefen können. «Deshalb sollte der erste thematische Bezugspunkt der Gruppendiskussion sich noch nicht auf die zentrale Frage erstrecken, sondern eher der Annäherung an das Thema dienen – und daneben den Teilnehmern die Möglichkeit eröffnen, Sprechbarrieren abzubauen (Kühn & Koschel, 2018, S. 101). Bei der ersten Frage, wird erkundet, wie die Teilnehmerinnen zu Beginn der Hauptphase *vorgehen*. Es geht noch nicht darum, wie sie sich *entscheiden* (s. Frage 3), oder was sie sich in diesem Moment *überlegen* (s. Frage 2). Mit diesem Verfahren vertieft man sich Schritt für Schritt in die Thematik, und die Fragen zwei und drei werden nachvollziehbarer. Man beginnt auf der konkreten Ebene (Frage 1 = Fakten), und geht über zur abstrakteren Ebene (Frage 2 und 3).

e) Frage 2: Ich möchte genau wissen, was eure Gedanken zu diesem Zeitpunkt in der Therapie sind?

In einem zweiten Schritt werden die Teilnehmerinnen gefragt, welche Gedanken sie sich zum Zeitpunkt vor dem Hauptteil einer Therapielektion machen. Dieser Punkt der Diskussion beinhaltet ein erstes Auflisten der Gedankenschritte jede Teilnehmerin und anschliessendem Zusammentragen. «Listen können dazu verwendet werden, Sachinhalte zu vertiefen, indem Kernaspekte

herausgearbeitet werden. Ausserdem helfen Listen, eine möglichst grosse Variationsbreite zu erfassen.» (Kuhn & Köschel, 2018, S. 109). Aus diesem Grund und auch, dass sich die Teilnehmerinnen nicht gegenseitig beeinflussen, werden die Listen zuerst für sich, ohne gemeinsames Austauschen erstellt.

f) Frage 3: Von was wird eure Entscheidung zu Wahl einer Handlungsmethode für den Hauptteil einer Stunde in diesem Moment beeinflusst?

Hier werden Gruppen von 2-3 Teilnehmerinnen gebildet. Ziel dieser Frage ist, dass die Teilnehmerinnen sich noch genauer überlegen, was ihren Entscheidungsprozess beeinflusst. Durch die Gruppenbildung soll eine Diskussion entstehen. Dieser Teil des Interviews wird nicht transkribiert, da 2 Diskussionen gleichzeitig stattfinden können. So haben die Teilnehmerinnen die Möglichkeit, sich frei auszutauschen, ohne den Druck vom Aufnahmegerät zu haben.

Jeder gefundenen Faktor wird auf eine Pfeil aufgeschrieben (s. Abbildung). Am Schluss der Diskussion in der kleinen Gruppe werden die Pfeile nacheinander in die Mitte gelegt und erläutert. Die Faktoren werden nach Themen sortiert, sodass ein Kategorisieren stattfindet. Hier sieht man bspw. 2 Pfeile, die je in einem Interview vorgekommen sind.

Abb. 7: Pfeilen Interviews

g) Abschlussrunde

Als Abschluss erhalten die Teilnehmerinnen die Chance sich über den Ablauf des Interviews zu unterhalten und weitere Bemerkungen und Anregungen auszudrücken.

Zur Vorbereitung auf die Gruppendiskussionen stellte ich mir die Fragen des Leitfadens selbst und formulierte mögliche Antworten. «Bei selbstinitiierten Gruppendiskussionen sollte im Vorfeld genau überlegt werden, welche Arbeitsmaterialien benötigt werden» (Kühn & Köschel, 2018, S. 84). In den zwei durchgeführten Interviews wurden Papier, Stifte und eine Grafik vorgelegt (s. Frage 1, 2 und 3 für die Details).

«Der Leitfaden muss der Forschungsfrage gerecht werden, aber an die Sprache der Zielgruppe angepasst werden. (...) Die Kunst liegt darin, komplexe Forschungsinteressen in einfache, klare Fragen zu übersetzen» (Kühn & Koschel, 2018, S. 117). Das Erstellen der Fragen zur Diskussion wurde durch diese Vorgaben geleitet. Beispielsweise wird das Wort «Faktoren», welches in der Fragestellung vorkommt im Leitfaden nicht erwähnt, da. Es könnte die Teilnehmenden verwirren oder blockieren, indem sie auf eine mentale Ebene wechseln und ihre Aussagen dadurch beeinflusst werden.

Folgendes wird beim Moderieren beachtet:

«Nachfragen sollten erst nach einer offenen Exploration erfolgen!» (Kühn & Koschel, 2018, S. 164). Das abwarten und den Teilnehmenden Zeit zu lassen ist ein zentraler Punkt in der Moderation einer Gruppendiskussion. Ein frühes Unterbrechen, kann den Überlegungsfluss stoppen und interessante Aussagen werden nicht weitergeführt.

3.4 DURCHFÜHRUNG DER GRUPPENDISKUSSIONEN

«Eine Gruppeninterview sollte nicht als Art Parallelinterview begriffen werden» (Kühn & Koschel, 2018, S. 43). In einer Gruppendiskussion sei es wichtig, dass die Teilnehmerinnen nicht einzeln interviewt werden, sondern dass sie wie eine Gruppe funktionieren und sich gegenseitig Impulse geben und die Reflexion erweitern. Darum wurden die Teilnehmerinnen zu Beginn der Interviews ermutigt, sich gegenseitig zu antworten und Bezug aufeinander zu nehmen. Nach Angaben einer Teilnehmerin der Gruppe von den HFH-Absolventen wurde folgendes Ziel einer Gruppendiskussion erreicht: «Die Gruppendiskussion ist eine Erhebungsmethode, die Daten durch die Interaktionen der Gruppenmitglieder gewinnt, wobei die Thematik durch das Interesse des Forschers bestimmt wird» (Lamnek, 2005, S. 27).

«Gerade die Qualität von Gruppendiskussionen hängt entschieden von einer guten Planung und durchdachten Vorbereitung ab». (Kühn & Koschel, 2018, S. 55). Die beiden Interviews wurden bewusst im Abstand von zwei Wochen geplant, sodass mir als Moderatorin dazwischen genug Zeit blieb mich vorzubereiten.

Die Schwierigkeit der Datumsfindung ist mir erst im Nachhinein bewusst geworden. Da die Leute aus verschiedenen Regionen der Schweiz kommen, ist es auch zeitaufwendig für sie, nach Zürich oder Lausanne reisen zu müssen. Trotzdem konnten genügend Teilnehmende gefunden und beide Interviews wie geplant durchgeführt werden.

3.5 DATENAUFBEREITUNG: TRANSKRIPTION DER GRUPPENDISKUSSIONEN

Beide Gruppendiskussionen wurden mit einem Audioaufnahmegerät aufgenommen. Sie wurden anhand des Programms f4 transkribiert. Es wurde möglichst wörtlich transkribiert und die Mundartsprache ins Hochdeutsche übersetzt. Das Interview auf Französisch wurde nicht ins Deutsche übersetzt, sondern auch möglichst wörtlich in der Originalsprache transkribiert.

Folgende Transkriptionsregeln wurden verfolgt: während der Transkribierung wurden statt den Namen der Teilnehmerinnen Abkürzungen gebraucht (mit Buchstaben). Am Schluss wurden alle Abkürzungen durch Zahlen ersetzt (von 1-9), um die Anonymität zu gewährleisten. Alle Pausen im

Gespräch wurden mit « (...) » aufgeschrieben. Ausdrücke wie « mhm... » oder « euh... » wurden nur aufgeschrieben, wenn sie für das Verstehen des Satzes nützlich waren.

3.6 DATENAUSWERTUNG: INHALTSANALYSE DER GRUPPENDISKUSSIONEN

Beide Interviews wurden nach dem Ablauf der inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse analysiert.

Abb. 8: Kuckartz, 2018, S. 100

Im Kapitel 3.7.1 sind die Schritte 2), 4) und 5) erklärt, während Schritte 3) und 6) unter Kapitel 3.7.2 vorkommen. Die Schritte 1) und 7) wurden am Schluss der Arbeit im Kapitel 4 erläutert.

3.6.1 KATEGORIENSYSTEM

Um die Gruppendiskussionen zu analysieren, wurde ein Kategoriensystem aufgebaut. Diese Kategorien können entweder induktiv oder deduktiv gebildet werden, wie es Kuckartz mit zwei Polen darstellt:

Abb. 9: Kuckartz, 2018, S. 64

«Die linke Seite des Kontinuums bildet dann die A-priori-Kategorienbildung, häufig auch als *deduktive Kategorienbildung* bezeichnet, bei der die Kategorien unabhängig vom erhobenen Datenmaterial gebildet werden. (...) Die rechte Seite des Kontinuums wird häufig auch als induktive Kategorienbildung bezeichnet: Hier werden die Kategorien direkt an den empirischen Daten gebildet» (Kuckartz, 2016, S. 64).

Kategorien können entweder rein deduktiv, rein induktiv oder in einer Mischform gebildet werden. Hier wurde die Mischform gebraucht. «In Forschungsprojekten, die mit der Methode der qualitativen Inhaltsanalyse arbeiten, sind häufig Mischformen der Entwicklung des Kategoriensystem anzutreffen» (Kuckartz, 2016, S. 95). In dieser Arbeit eignet sich ein Mischform am besten, da ich vor dem Interview schon einige Faktoren im Kopf hatte, aber noch nicht alle entdeckt hatte. Nach der Interviewdurchführung könnte ich weitere Faktoren und dafür auch weiteren Kategorien bilden. «Es wird mitem A-priori-Kategorienbildung begonnen und im zweiten Schritt folgt die Bildung von Kategorien bzw. Subkategorien am Material, weshalb man auch von *deduktiv-induktiver Kategorienbildung* sprechen kann» (Kuckartz, 2016, S. 95).

In einem ersten Schritt wurden die Hauptkategorien, sowie Unterkategorien 3.1, 3.2 und 3.3 *deduktiv* gebildet: Kind, Therapeutin und Rahmenbedingungen. Da die Psychomotoriktherapie (hier im Einzelsetting) sich in einem Raum mit 2 Personen befindet, scheint mir wichtig, dass diese 3 Elemente vorkommen: Zuerst das Kind, das sich im Zentrum der Therapie befindet, danach die Therapeutin, als Gegenüber, und nachher alles Weitere, sei es der Raum, das Material oder sonstige äusserliche Bedingungen. Diese dritte Kategorie wurde Rahmenbedingungen benannt, da sie wie ein Rahmen die Therapie umgeben. Diese Rahmenbedingungen beeinflussen die Therapie und ist untrennbar vom Geschehen der Therapiestunde. Laut Zimmer: «Der Erfolg psychomotorischer Förderung ist abhängig von ganz bestimmten Rahmenbedingungen» (Zimmer, 2012, S. 138). Wie in dieser Arbeit unter Kapitel 2.1.2 erwähnt wurde, zählen zu diesen Rahmenbedingungen Zeit (zeitliche Vorgaben), Raum (räumliche Voraussetzungen) und Material (Materialausstattung) (vgl. Zimmer, 2012, S. 144).

Jede Hauptkategorie wurde in einem folgenden Schritt *induktiv* unterteilt, das heisst anhand des erhobenen Materials (beide Gruppendiskussionen). In der Tabelle sieht man alle Unterkategorien, mit jeweils die Definition und ein Beispiel aus dem Transkript der beiden Interviews. In diesem Kategoriensystem wurden bewusst viele Unterkategorien gebildet, sodass das Kategorisieren eine genaue Übersicht der verschiedenen Faktoren ermöglicht.

Dieses Kategoriensystem kann als komplex betrachtet werden. Deswegen wurden die Kategorien hierarchisiert, sodass auch nur Unterkategorien anschauen werden können, und nicht nur Unterunterkategorien. «Im Allgemeinen haben sich hierarchische Kategoriensysteme sehr bewährt, weil sie die Möglichkeit bieten, bei der Analyse auch auf die jeweils höhere Ebene zu aggregieren» (Kuckartz, 2016, S. 85). Dieses Vorgehen soll die Analyse vereinfachen, sodass schon nach dem Codieren des Interviews eine Liste von Faktoren erstellt werden kann. So entspricht dieser Prozess den Regeln eines Codierungsprozess nach Kuckartz:

«Für das im ersten Codierungsprozess einer inhaltlich strukturierenden Analyse ein gesetzte Kategoriensystem lassen sich folgende Regeln aufstellen. Das Kategoriensystem sollte

- in enger Verbindung zu den Fragestellungen und Zielen des Projekts gebildet sein,
- nicht zu feingliederig und nicht zu umfangreich sein,
- eine möglichst genaue Beschreibungen der Kategorien enthalten,
- mit Perspektive auf den späteren Ergebnisbericht formuliert sein, indem z.B. Kategorien gewählt werden, die sich als Strukturierungspunkte für den späteren Forschungsbericht eignen und
- an einer Teilmenge des Materials getestet worden sein» (2016, S. 103).

3.1	Umfeld	Hier gehören die Leute, die um das Kind sind (Eltern, Lehrpersonen sowie andere TherapeutInnen (Logopäder)) und die Institution, sowie ihre Erwartungen.	-
3.1.1	Erwartungen vom Umfeld vom Kind	Was von den Menschen um das Kind verlangt wird.	«Attente des parents, du réseau... Ouais, tu sais (8), des fois certains parents ils avaient des grandes attentes et des fois ça va influencer le travail que tu vas faire et.... Moi aussi, le réseau, qu'est-ce que sont les attentes ça va influencer, ça va mettre des fois plus de pression» (HETS, Z. 427-429)
3.1.2	Institution	Der Arbeitsort der Therapeutin; Erwartungen und Ansätze des Arbeitsgebers.	«Parce que si chaque institution elle disait que dans notre institution c'est une approche comportementale, eh ben ça va influencer aussi ma façon de faire ma séance, que si j'étais dans une institution par exemple» (HETS, Z. 439-441).

Tabelle 3: Extrakt Kategorisierungssystem

3.6.2 INHALTSANALYSE

Anhand des oben vorgestellten Kategorisierungssystems wurden beide Interviews codiert. Jede bedeutsame Aussage wurde markiert, je nach Hauptkategorie (eine Farbe pro Kategorie). Als Kommentar wurde das Code und der Titel der Unterkategorie hingeführt (s. Extrakte unten). Anschliessend wurden alle Aussagen in einer Tabelle hingeführt und nach Unterkategorie geordnet.

jetzt nicht mehr so wichtig? Wenn das Kind eh schon am Wegspringen ist... **Springt das Kind auf die Idee an, die ich parat angelegt habe?** Oder muss ich nochmal dahinter...” #00:33:13-4#

5 Mir kommt auch zuerst sagen, zeigen, wie es uns geht und in der Anfangsphase ist mir wie immer noch die Frage: " **Wie gehts dem Kind? Wie fest ist es müde, wie fest tut es ihm noch weh oder wie fest ist es noch traurig? Und braucht es allenfalls noch etwas anders?** Und manchmal was nachher auch noch mehr anredet wenn sie etwas machen, und denn würde ich es noch anpassen wenn es wirklich gerade ein Haus braucht oder Wut auslassen muss, oder so. Nachher, wenn das wie nichts ist, überlege ich mir: **Was sind die Ziele von heute?** Was wir alles machen wollen in dieser Stunde,

325 können wir es verknüpfen, vielleicht mit das, wo passiert ist, irgendwie, Match verloren, dann Pause oder so, vielleicht kann man es gerade aufgreifen, oder wenn sie etwas mitgenommen haben, dass wir eine Verknüpfung herstellen können. Nachher **Was braucht das Kind allgemein, vielleicht heute mehr als sonst, vielleicht braucht es mehr Ruhe, oder mehr Austoben,** Nachher auch **Habe ich alles Material da, wo ich habe machen wollen?** Ist es alles da? Wenn man manchmal keine Pause

Abb. 10: Extrakt codiertes Interview HfH

8 Je suis trop contente d'entendre des psychomotriciennes, ça fait trop du bien. (rires) En français, en plus. (rires) Ben, pour rebondir un peu, je trouve que c'est... moi aussi ça dépend beaucoup de la temporalité du suivi, comme elle disait X. **Donc le bilan, je dirige pas mal, parce que là où je suis je dois faire un bilan standardisé,** puis du coup après, déjà, les 3 séances qui suivent après le bilan, je fais vraiment du jeu libre, parce que moi j'ai besoin de ça pour rencontrer l'autre. Dans le bilan standardisé je suis plus fermée aussi, parce que je dois faire, et puis c'est... Je me retrouve pas forcément. Et du coup, là c'est aussi un espace pour moi m'ouvrir à l'autre et du coup je laisse vraiment trois séances. **Et si c'est un enfant qui est plutôt inhibé, ben, si ça vient pas, ça vient pas. Et je vais regarder spontanément ce qui me botte et que je sois bien moi aussi dans la séance. Et puis après, quand le suivi s'est mis en place, ben ça dépend vraiment de chaque enfant. Par exemple, juste avant de venir, j'en avais un qui est, il est super impulsif et il amène vraiment ses idées, sa créativité, et puis du coup avec lui, c'est plutôt pour le confronter que je vais chaque fois plutôt le confronter au niveau spatio-temporel. Donc je vais toujours lui dire de revenir au même endroit pour me raconter ce qu'il veut faire, pour que ces idées fassent sens. Parce que moi j'arrive à le**

Abb. 11: Extrakt codiertes Interview HETS

2.2	Ideen Therapeutin	
2.2.1	Bevorzugte Idee Therapeutin	« Souvent j'ai un peu mes idées, genre les parcours pour moi c'est des trucs trop bien » (HETS, Z. 274). « nos aspirations et envies du moment » (HETS, Z. 417). « Parfois à mes activités de prédilection, par exemple, si on adore faire du parcours moteur. Ou des silhouettes, ben, ça nous influence » (HETS, Z. 497-499).
2.2.2	Spontane Idee Therapeutin	« Et je vais regarder spontanément ce qui me botte et que je sois bien moi aussi dans la séance » (HETS, Z. 115-116). « Et puis j'ai remarqué aussi qu'il y a des semaines où moi je suis plus dynamique, j'ai envie de bouger, j'ai envie de leur faire découvrir des choses, donc je vais à fond dans ce que j'ai envie de leur amener. » (HETS, Z. 278-280). « Moi je mettrais nos envies du moment, quoi » (HETS, Z. 505). « Wenn wir spontan noch eine bessere Idee haben » (HfH, Z. 467).
2.2.3	Vorbereitete Idee Therapeutin	« des fois on a des idées de quelle activité faire » (HETS, Z. 155-156). « j'ai déjà préparé quelque chose de la séance, mais là, à ce moment-là ça me revient un peu, les idées que j'avais de où en est la séance. Ou des fois c'est juste que j'ai pas préparé » (HETS, Z. 225-227). « Und immer eine Frage für mich: Habe ich überhaupt das ganze Material parat gemacht, das ich brauche? » (HfH, Z. 283-284). « Springt das Kind auf die Idee an, die ich parat angelegt habe? » (HfH, 317-318). « Habe ich alles Material da, wo ich habe machen wollen? » (HfH, Z. 330).
2.3	Bedürfnisse Therapeutin	« Et je vais regarder spontanément ce qui me botte et que je sois bien moi aussi dans la séance » (HETS, Z. 115-116). « ça peut aussi être un petit moment de recentrage, et tu te recentres un peu sur toi-même, et tu

Abb. 12: Extrakt Inhaltsanalyse

3.7 GEWICHTUNG

Aus der Inhaltsanalyse können Faktoren herausgefunden werden, jedoch sieht man die Gewichtung der Faktoren nicht. Es wird also nicht sichtbar, welche Faktoren am wichtigsten sind. Nach der Durchführung der Interviews wurden diese Faktoren induktiv aufgelistet und zusammengefasst. So ist eine Liste von den 15 Kernfaktoren entstanden.

Dafür wurden die Teilnehmerinnen nach dem Interview gefragt, diese 15 Faktoren je nach Wichtigkeit zu ordnen. Nummer 1 steht für den bedeutsamsten Faktor, während Nummer 15 am weniger bedeutsam ist. Je grösser die Zahl, desto kleiner der Einfluss des Faktors auf die Entscheidung. Die Antworten wurden danach in einer Tabelle zusammengetragen.

4 ERGEBNISSE

In diesem Kapitel wird anhand der gefundenen Daten die Fragestellung beantwortet, sowie die Hypothese überprüft.

4.1 BEANTWORTUNG DER FRAGESTELLUNG

Die Fragestellung lautet:

- **Welche Faktoren beeinflussen die konkrete Entscheidung zur Wahl der Spielaktivität für den Hauptteil einer Psychomotoriktherapiestunde?**

Aus der Inhaltsanalyse der beiden Interviews konnten die sechs folgenden Faktoren als Hauptfaktoren ermittelt werden (Reihenfolge nach dem Kategoriensystem):

1. **Verfassung vom Kind und der Therapeutin**
2. **Ideen vom Kind und der Therapeutin**
3. **Bedürfnisse vom Kind und der Therapeutin**
4. **Therapieziele des Kindes**
5. **Erwartungen vom Umfeld**
6. **Zeitpunkt der Stunde im Therapieverlauf (und im Jahr, am Tag)**
7. **Material im Raum**

Die drei ersten Faktoren sind in den Interviews deutlich öfter vorgekommen. Eine Teilnehmerin aus der Romandie sagte: « ça dépend vraiment de l'enfant, je fais différemment en fonction de l'enfant » (HETS, Z. 56-57).

Faktoren 1 und 3 unterscheiden sich in Bezug auf das Kind und die Therapeutin, wie in Abbildung 12 zu sehen ist. Die Verfassung, Ideen und Bedürfnisse des Kindes und der Therapeutin unterscheiden sich und sind in diesen Moment, in welchem die Entscheidung gefällt wird, verschieden gewichtet. Das Energieniveau der Therapeutin wurde als wichtig angesehen, während der emotionale Zustand in Bezug auf das Kind bedeutsamer ist. Das gleiche gilt für die Bedürfnisse: für die Therapeutin ist es wichtig, « sich wohl fühlen », während das Kind laut den Teilnehmenden insbesondere das Bedürfnis nach Beziehung und Struktur hat. Diese Struktur ist ein fundamentales Bedürfnis des Kindes und führt zu seiner Eigeninitiative. Dies soll nicht vergessen werden: « Durch *anregungsreiche, strukturierte* Bewegungsangebote soll das Kind nach diesen Überlegungen zur Eigenaktivität angeregt werden. Ansatzpunkte sind weniger die Schwächen des Kindes, sondern seine Stärken und besonderen Interessen. Durch differenzierte Bewegungsangebote wird versucht, dem Kind *Erfolgslebnisse* zu vermitteln » (Zimmer, 2012, S. 41).

Die Therapieziele (Faktor 4) spielen in der Planung, aber auch im Moment der Entscheidung eine wichtige Rolle: « Moi aussi, ça dépend un peu des enfants, mais souvent, comme j'ai les objectifs que je veux travailler avec eux, j'ai une ligne principale dans laquelle je veux aller » (HETS, Z. 71-72). Je nach Therapieziele werden verschiedene Interventionen ausgewählt.

Die Erwartungen vom Umfeld (Faktor 5) sind alle Erwartungen, welche die Eltern, die Lehrpersonen oder andere Personen (Ärzte, Therapeutinnen) an die Therapie stellen. Den Therapieverlauf, sowie den genauen Zeitpunkt, der uns hier in dieser Arbeit interessiert, wird davon beeinflusst: « Des fois certains parents avaient des grandes attentes et des fois ça va influencer le travail que tu vas faire » (HETS, Z. 427-429).

Der sechste Punkt ist mehrmals vorgekommen, im einen sowie im anderen Interview. Der Zeitpunkt der Stunde spielt eine grosse Rolle in der Wahl der Spielaktivität, wie es hier gesagt wurde: « Aussi, si c'est le moment d'amener vers une fin de suivi, on va pas proposer la même chose que si c'est le début » (HETS, Z. 549-550). Dasselbe wurde im anderen Interview gesagt: «Es kommt echt darauf an, in welcher Stunde es ist, also ob es in einer ersten Stunde oder einfach irgendwie Ende » (HfH, Z. 124-125). Im Interview mit den Studenten wurde noch der Zeitpunkt im Jahr als beeinflussend empfunden: « Et puis il y a souvent des périodes qui sont charnières ou des moments dans l'année où tout le monde s'essouffle, les enfants on leur en demande beaucoup, y a beaucoup de devoir, y a beaucoup de choses qui leur sont demandées. Puis du coup, durant ces périodes-là, j'essaie d'être plus attentive et de me dire "ah, ben peut-être qu'il ou elle a besoin d'un espace qui le sort un peu de son rôle d'élève et puis des attentes de performance" » (HETS, Z. 262-264). Hier wird auch der Bezug zwischen dem Faktor 4. und 3 sichtbar: Der Zeitpunkt der Stunde im Jahr hat einen Einfluss auf die Bedürfnisse des Kindes (und der Therapeutin)

Der siebte Faktor (Material im Raum) kommt besonders im Einzelsetting vor und beeinflusst das Kind, sowie die Therapeutin. Hier sieht man es in zwei verschiedenen Stellen vom HETS-Interview : « de quoi la personne a l'air, comment elle réagit à ce qui est dans la salle » (HETS, Z. 229) und « On a mis aussi « si on est attirées, nous, par des objets qu'il y a dans la salle » (HETS, Z. 414-415). Diese Faktoren wurden in der folgenden Abbildung ausführlicher und grafisch dargestellt:

Abb. 13: Entscheidungsfaktoren

4.2 BEANTWORTUNG DER HYPOTHESEN

Hypothese 1 « Gewichtung »

- **Die Entscheidung für eine Aktivität zu Beginn des Hauptteils einer Psychomotorikstunde ist multifaktoriell bedingt. Nicht jeder Faktor ist gleich zu gewichten; einige beeinflussen die Entscheidung stärker als andere.**

Aus den Antworten von den Teilnehmerinnen zur Gewichtung der 15 aufgelisteten Faktoren ist eine klare Hierarchie entstanden (s. Anhang « Tabelle Gewichtung »). Die meisten Faktoren wurden bei den Teilnehmenden ähnlich gewichtet.

Als Erstes kann man feststellen, dass der wichtigste Faktor der Zustand des Kindes ist. Im Kapitel 4.1 wird der Faktor 1 als Verfassung benannt. Kurz nachher kommen vier Faktoren, die alle etwa gleich wichtig sind; die Wünsche vom Kind, seine erste spontane Idee (oben Faktor 2), sein Bedürfnisse (Faktor 3) und seine Therapieziele (Faktor 4). Diese vier Faktoren gehören zur Hauptkategorie « Kind », was uns einen Hinweis gibt: Im Zentrum der Therapie steht das Kind, auch wenn wir uns für die jeweilige Stunde für eine bestimmte Intervention entschieden haben.

Folgende Faktoren haben mittlere Wert erhalten und werden deswegen nicht ausführlich erläutert. Unter anderem der Zustand und die Ideen der Therapeutin (Faktor 1 und 2 Therapeutin) und das vorgegebene Material im Raum (Faktor 7).

Am Schluss der Evaluierung kommen Faktoren, die den kleinsten Einfluss auf die Wahl der Spielaktivitäten haben. Dies sind die bevorzugte Intervention und Ausrichtung der Therapeutin, die Erwartungen des Umfelds sowie der Zeitpunkt der Stunde. Diese Faktoren betreffen die Therapeutin und die Rahmenbedingungen, und sind unter die Faktoren 2 (Therapeutin), 5 und 6 zu unterteilen.

An dieser Stelle wird klar, dass nicht alle Therapeutinnen der gleichen Meinung sind: Eine Therapeutin hat dem Faktor « Meine Ausrichtung » mit einem hohen Wert versehen, im Gegensatz zu den anderen Teilnehmerinnen. Das heisst, dass ihre persönliche Ausrichtung ihre Entscheidungen beeinflusst. Dieselbe Therapeutin hat diesen Entscheidungsmoment anhand der folgenden Metapher der Schnecke beschrieben:

Des fois je pense à mon corps, je fais un check-up de comment je sens l'ambiance générale, vraiment comme l'escargot qui sort ses antennes. Pendant tout le moment d'avant, ... , j'ai vraiment les antennes dehors, je suis hyper là. Et après, j'ai comme un moment où je rentre dans ma coquille, et puis je digère vite fait, je mélange avec moi comment je me sens, et puis je ressors quelque chose. Je ressors avec mes antennes, et du coup, là à ce moment, je me vois me mettre en mouvement. Mon tonus il augmente, parce que je sais que c'est ce moment-là de la séance où je vais devoir prendre une décision, quelle qu'elle soit. (HETS, Z. 291-298)

Mir gefällt diese Verbildlichung. Ich kann mich mit dieser Schnecke identifizieren. Es ist eine sehr schöne Weise, dieses Thema zu erklären. Diese Fähigkeit, mit seinem Körper zu spüren und dabei zu sein, ist laut Weinberger in den therapeutischen Berufen von wesentlicher Bedeutung: « Kinder können mit ihren Fühlen und ihrem Körper ganz im Moment zentriert sein. Es ist eine unmittelbare Beweglichkeit, immer wieder ganz neu da zu sein, die viele Erwachsene verloren haben. Diese zentrierte Aufmerksamkeit kann Ihnen helfen, sich selbst immer besser wahrzunehmen und gleichzeitig auch für das unmittelbare Geschehen um Sie herum ganz wach zu sein » (Weinberger, 2015, S. 85).

Diese drei Kategorien der Faktoren („Kind, Therapeutin und Rahmenbedingungen“) können mit dem Modell von Ernst und Bucher verglichen werden: die Spielaktivität ist entweder selbstbestimmt, das Kind wählt eine Aktivität aus, oder fremdbestimmt die Therapeutin wählt eine Aktivität aus, oder mitbestimmt, wenn beide zusammen entscheiden (n.d., S. 54)

Alle Therapeutinnen haben erzählt, dass vor der Entscheidung findet jeweils eine Besprechung zwischen der Therapeutin und dem Kind stattfindet. Diese Sequenz vor der Entscheidung zur Hauptaktivität spielt eine wichtige Rolle für die Entscheidung, die danach passiert. Eine Teilnehmerin erläutert diese Sequenz wie folgt: « Mir kommt gerade in den Sinn das Besprechen. Also, es ist wie so ein Ritual, und nachher sind wir wie noch dort, wo das Ritual ist, aber es ist nicht mehr ein Ritual, sondern ein Besprechen, so, was habe ich mir überlegt, oder was hat sich das Kind überlegt, was es heute machen möchte, usw. » (HfH, Z. 58-60). Nach Kuhlenkamp ist dieses Anfangsritual genauso bedeutsam: « Durch ritualisierte Planungsgespräche zu Beginn des Angebots kann der Aufbau von Handlungsplanung unterstützt werden. In deren Rahmen werden gemeinsam Handlungsziele entwickelt und die damit verbundenen personellen, materiellen und räumlichen Anforderungen sowie Ideen/Pläne zu dessen Realisation besprochen. Für diesen werden neben den räumlichen und materiellen Gegebenheiten auch die eigenen Voraussetzungen, Fertigkeiten und Fähigkeiten bewusst geklärt » (2017, S. 151).

Abb. 14: Handlungsformen nach Ernst & Bucher

Hypothese 2 « Unterschiede West- und Deutschschweiz »

- **Es gibt Unterschiede zwischen der psychomotorischen Ausbildung in Genf und in Zürich, welche sich in der Praxis zwischen der West- und der Deutschschweiz widerspiegeln.**

Aus dem Transkription und Analysierung der beiden Interviews, konnten Gemeinsamkeiten sowie Unterschiede festgestellt werden. Einige Faktoren kamen nur in einem Interview vor, während andere gleichmässig beobachtbar waren. Hier sind die wesentlichen Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den beiden Interviews.

Gemeinsamkeiten:

Faktoren 1, 2 und 3 (Verfassung, Ideen und Bedürfnisse des Kindes und der Therapeutin), sowie Faktor 4 (Therapieziele) kamen in beiden Interviews gleichmässig vor. Beide Gruppen gehen stark auf die Ideen und die Bedürfnisse des Kindes ein und stellen fest, wie wichtig für den Therapieverlauf die Therapieziele des Kindes sind.

Faktor 6 (Zeitpunkt der Stunde) spielt für alle Teilnehmerinnen eine entscheidende Rolle. So sagte eine Teilnehmerin aus der Romandie: « Moi aussi, ça dépend beaucoup de la temporalité des suivis » (HETS, Z. 111-112). Ebenso merkte eine Teilnehmerin aus der Deutschschweiz an: « Und ob es reguläre Therapiestunden sind, oder es so ist, ich mache eine Beratung mit dem Kind, oder ein paar Wochen kommt es mal vorbei... » (HfH, Z. 599-600).

Unterschiede :

Faktor 1-3 (Therapeutin): Die Teilnehmende aus der Romandie haben deutlich mehr von ihrem eigenen Empfinden gesprochen. Das Thema des Wohlbefindens der Therapeutin ist öfter vorgekommen als im Interview mit den Therapeutinnen der Deutschschweiz. Dazu möchte ich die Aussagen von drei Teilnehmerinnen zitieren:

- « Mais je pense que du coup ça vient aussi pas mal de nous, de ce qu'on observe, de ce qu'on ressent » (HETS, Z. 165-166).
- « Et du coup, ça va aussi avec mon état à moi du moment » (HETS, Z. 529)
- « Ben moi je pense que ça commence avec un peu un questionnement, euh, ben comment je me sens, quels sont... avec quelle énergie j'arrive aussi, quelle dynamique » (HETS, Z. 309-311).

Diese Aussagen zeigen, wie wichtig es für diese Teilnehmerinnen ist, seinen eigenen Zustand zu evaluieren und zu reflektieren. Auch die Metapher der Schnecke (s. Kapitel 4.1) zeigt die Wichtigkeit der Introspektion in diesem Beruf.

Hier kann man zurück zu den verschiedenen Ausbildungsstrukturen zurückkommen. Auf der Homepage der beiden Hochschulen findet man die Beschreibung der Ausbildung und des Berufs. Die wesentlichen Unterschiede werden im Folgenden (fett und kursiv) dargestellt:

- HfH: « Die Psychomotoriktherapie orientiert sich an einem pädagogisch-therapeutischen Konzept der Entwicklungsförderung. **Spiel und Bewegung** sind wichtige Erfahrungs- und Interaktionsmedien. Im Mittelpunkt der psychomotorischen Arbeit steht die **Förderung von Kindern und Jugendlichen** im Bereich der sozioemotionalen Entwicklung, des Bewegungsverhaltens sowie der Stärkung des Selbstvertrauens » (HfH, 2020).
- HETS: « S'impliquer corporellement, aller à la rencontre de l'autre et être créatif sont les fondamentaux du métier de thérapeute en psychomotricité, qui consiste à **interagir avec les personnes par l'intermédiaire des moyens spécifiques que sont le corps, le mouvement, l'espace, le temps, les objets**. De ce fait, les modalités pédagogiques du Mater invitent les étudiant-e-s à expérimenter dans le cadre des cours et pratiquer sur le terrain **la mise en jeu du corps, sa prise de conscience et sa maîtrise**. Cette particularité requiert une importante **implication personnelle, à la fois corporelle et émotionnelle**, de la part des étudiant-e-s » (HETS, 2020).

In diesen zwei Extrakten sieht man deutlich, dass der Fokus in den Ausbildungen anders gelegt ist. In Zürich stehen das Spielen und die Bewegung im Zentrum, sowie das Kind selber, während in Genf der Körper und die Selbstbeteiligung wesentlich sind. Das stellte ich während meiner Ausbildung an der HfH und meines Austauschsemester an der HETS ebenfalls fest.

Faktor 1 (Kind): Ein ähnlicher Unterschied kommt vor, wenn die Teilnehmerinnen über das Wohlbefinden des Kindes reden. Während die HfH-Teilnehmerinnen über Emotionen reden, z.B. mit Aussagen wie: « Wie geht es dem Kind? Wie fest tut es ihm weh oder wie fest ist es noch traurig? » (HfH, Z. 320-321), fokussieren sich die HETS-Teilnehmerinnen hier wieder mehr auf den Körper und den Tonus: « En fonction de ce qu'amène l'enfant, j'observe son attitude corporelle, s'il a l'air agité, fatigué, excité » (HETS, Z. 258-259) und « Et puis des fois j'observe des enfants qui m'ont l'air raide dans leur corps » (HETS, Z. 270).

Faktor 5 (Erwartungen vom Umfeld): Wie in der Stichprobe ersichtlich ist (s. Tabelle 2, Kapitel 3.2.3), arbeiten alle Teilnehmende aus der Deutschschweiz mit Kindern im Schulbereich. Die Frage nach der Institution, und deren Erwartungen, wurde nur im Interview mit den Teilnehmenden aus der Romandie gestellt.

Diese Unterschiede sind vielen Therapeutinnen bewusst. Hier schreibt Theresia Buchmann in der Zeitschrift « motorik » einen selbsterklärenden Absatz: « Obwohl in der Schweiz die Psychomotoriktherapie ein Beruf ist, gibt es auch hier verschiedene Konzepte. Dies rührt unter anderem daher, dass die beiden aktuellen Ausbildungsorte in Genf und Zürich keine identische Ausrichtung haben. Zürich, als interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, ist eindeutig der Schule zugeordnet und Genf ist einer höheren sozialen Fachschule (Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale) angehörig. In der Romandie, dem französischen Teil der Schweiz, bedient die Psychomotorik ein breiteres Spektrum. Es gibt mehrere Kolleginnen, welche privat oder in Kliniken mit Erwachsenen arbeiten oder sich im Frühbereich, innerhalb der Kitas, engagieren. Einig sind wir uns dahingehend, dass wir uns über die Bewegung und den Körper um die Ressourcen unserer Klientel kümmern » (Buchmann, 2018, S.124).

5 DISKUSSION, SCHLUSSFOLGERUNGEN UND AUSBLICK

5.1 DISKUSSION

Aus den Ergebnissen kann man feststellen, dass die Entscheidung zur Wahl der Aktivität nicht willkürlich stattfindet, sondern durch mehrere Faktoren beeinflusst wird. Es gibt kein genaues Rezept, um sich für eine Aktivität zu entscheiden. Jede Situation bringt neue Herausforderungen mit. Die Psychomotoriktherapeutinnen müssen deswegen flexibel sein und sich an jeder Situation anpassen können. Es konnte festgestellt werden, dass einzelne Faktoren einen besonderen Einfluss auf diese Entscheidung haben und in mehreren Situationen vorkommen. Die Ausbildung der einzelnen Therapeutinnen, sowie das Kind selber und das Umfeld spielen in dieser Sequenz auch eine Rolle.

Im Zentrum der Psychomotoriktherapie steht das Kind (bzw. Jugendliche, Erwachsene oder ältere Person). Die Therapie passt sich an diese Person an, und wird durch die aufgelisteten Faktoren beeinflusst. Es hat mir erstaunt, dass in beiden Gruppen die Verfassung, Ideen und Bedürfnisse des Kindes gleichmässig vorgekommen sind (Faktoren 1, 2 und 3). Ich hatte das Gefühl, dass die Therapeutinnen aus der Romandie mehr auf die Kinder eingingen. Ebenso war ich überrascht, dass die Therapieziele für beide Gruppen so wichtig waren. Aus meiner Sicht ist hier aufgezeigt, dass die Praxis zwischen diesen Regionen näher ist, als was man sich vorstellen kann. Durch diese empirische Arbeit und die Auseinandersetzung mit diesem Thema, sind viele Reflexionen und aufschlussreiche Diskussionen entstanden, die meine zukünftige psychomotorische Praxis beeinflussen werden.

5.2 SCHLUSSFOLGERUNGEN FÜR DIE PRAXIS

Diese Arbeit hat mich daran erinnert, wie ähnlich die psychomotorische Praxis der West- und der Deutschschweiz sind. Mir wurde klar, dass eine ähnliche praktische Umsetzung entstehen kann, trotz unterschiedlicher theoretischer Hintergründe. Ich wünsche mir, dass vermehrter Austausch zwischen den beiden Hochschulen entsteht und sich dadurch die Praxis der beiden Sprachregionen gegenseitig beeinflusst. Beide Regionen würden stark voneinander profitieren, wenn sich Therapeutinnen besuchen könnten und die positiven Aspekte der anderen Praxis als Ideen mitnehmen und anschliessen in der eigenen Praxis integrieren würden. Ich hoffe, dass es in den nächsten Jahren eine Annäherung gibt und sich die Praxis vereinheitlichen wird. *Ensemble, on est plus fort.* Zusammen ist man stark.

Das Thema der Entscheidung für die Hauptaktivität wurde in der Ausbildung an der HfH kaum erwähnt und ist in der Literatur auch fast inexistent. Trotzdem empfanden alle Teilnehmende die Diskussion als sehr hilfreich. Darum scheint es mir wichtig, dass dieses Thema in der Ausbildung praxisnah besprochen wird, z.B. in der Praxisreflexion. So hätte jede Auszubildende die Möglichkeit, sich damit auseinanderzusetzen und sich konkreten Einflüssen bewusst zu werden.

Da diese Sequenz individuell und stundenabhängig ist (je nach Kind, Therapeutin und Rahmenbedingungen), empfiehlt es sich, sich dieser Entscheidung bewusst zu werden und aktiv und regelmässig darüber zu reflektieren. Laut den Teilnehmenden könnte eine solche Diskussion nicht nur in der Ausbildung, sondern auch in der anschliessenden Praxis hilfreich sein.

5.3 AUSBLICK

Um das Thema tiefer zu behandeln, könnte man vier Gruppendiskussionen durchführen, anstelle von zwei. Es könnten Therapeutinnen mit unterschiedlichen langer Erfahrung aus den beiden Regionen interviewt werden. Da die Kurrikulen der HfH und der HETS fortwährend angepasst werden, haben die erfahrenen Therapeutinnen eine unterschiedliche Ausbildung absolviert. Ebenso haben sie bereits mehr Erfahrung im Praxisfeld gesammelt. Auch denkbar wären Einzelinterviews, die tiefere Sicht geben können.

In dieser Arbeit war der Fokus auf alle Faktoren gelegt, die einen Einfluss auf die Entscheidung zur Wahl der Aktivität haben können. Es wurde nicht untersucht, *wieso* welche Aktivität ausgewählt wurde. Das könnte ein weiteres und spannendes Thema sein.

Des Weiteren wurde nur im Rahmen des Einzelsettings geforscht. Eine Untersuchung mit Therapiestunden im Gruppensetting könnte für die Praxis ein wichtiger Beitrag sein, da das Gruppensetting die Entscheidung komplexer macht. Es kann sein, dass durch weitere Gruppendiskussionen weitere Faktoren gefunden werden könnten.

6 ABBILDUNGSVERZEICHNIS

Abb. Titelseite: Jasmin Rentsch, 2020

Abb. 1: Köckenberger, 2016, S.41

Abb. 2: Köckenberger, 2016, S. 31

Abb. 3: Passolt, 2013, S. 116

Abb. 4: Köckenberger, 2016, S. 43

Abb. 5: Köckenberger, 2016, S. 31

Abb. 6: Zeichnung Caroline Berthoud

Abb. 7: Teilnehmerin Interview (anonym) 2020

Abb. 8: Kuckartz, 2018, S. 100

Abb. 9: Kuckartz, 2018, S. 100

Abb. 10: Extrakt codiertes Interview HfH

Abb. 11: Extrakt codiertes Interview HETS

Abb. 12: Extrakt Inhaltsanalyse

Abb. 13: Entscheidungsfaktoren

Abb. 14: Ernst & Bucher, 2005, S. 54

7 TABELLENVERZEICHNIS

Tabelle 1: Handlungsmethoden und Kriterien (nach Köckenberger)

Tabelle 2: Stichprobe Gruppendiskussionen

Tabelle 3: Extrakt Tabelle Kategorisierungssystem

8 LITERATURVERZEICHNIS

- Axline, V. (1997). *Kinder-Spieltherapie im nicht-direktiven Verfahren*. München: E. Reinhardt.
- Buchmann, Th. (2008). Psychomotoriktherapie mit Eltern. Den Zugang zur Entwicklungsförderung des Kindes ermöglichen. *Motorik, Zeitschrift für Psychomotorik in Entwicklung, Bildung und Gesundheit*, 3, 123-124. München: E. Reinhardt.
- Ernst, K & Bucher, W. (n.d.). *Lehrmittel Sporterziehung Band 1. Grundlagen* (7. Auflage 2005). Bern: BBL.
- Kiphard, E. (1984). *Motopädagogik*. Dortmund: Verlag Modernes Lernen.
- Köckenberger, H. (2004). *Psychomotorik*. Dortmund: Modernes Lernen.
- Köckenberger, H. (2008). *Vielfalt als Methode* (3. Aufl. 2016). Dortmund : Borgmann Media.
- Esser, M. (2004). Psychomotorische Praxis Aucouturier. In Köckenberger, H. & Hammer, R. (Hrsg.), *Psychomotorik. Ansätze und Arbeitsfelder* (S. 144-164). Dortmund : Modernes Lernen.
- Haute école de travail social de Genève. Zugriff am 28.4.20 unter <https://www.hesge.ch/hets/formation-base/master-science-hes-so-en-psychomotricite>
- Hochschule für Heilpädagogik. Zugriff am 28.4.20 unter <https://www.hfh.ch/de/ausbildung/ba-psychomotoriktherapie>
- Kuhlenkamp, S. (2017). *Lehrbuch Psychomotorik*. München: E. Reinhardt.
- Kühn, T. & Koschel, K-V. (2011). *Gruppendiskussionen* (2. Aufl. 2018). *Ein Praxis-Handbuch*. Wiesbaden: Springer.
- Lamnek, S. (2005). *Gruppendiskussion*. Weinheim: Beltz.
- Nöllke, M. (2015). *Entscheidungen treffen*. München: Haufe Lexware.
- Passolt, M., & Pinter-Theiss, V. (2003). *«Ich hab eine Idee...»* (3. Aufl. 2013). Dortmund: Modernes lernen
- Universität Kassel, Deutschland. *Methodenbegriff und Rahmenbedingungen methodischen Handelns in der Sozialen Arbeit*. Unveröffentlichtes Manuskript. Zugriff am 25.3.2020 unter: http://www.uni-kassel.de/fb01/fileadmin/groups/w_270300/issl_galuske/MethodenbegriffRahmenbedingungen.pdf
- Weinberger, S. (2015). *Kinder spielend helfen – Einführung in die Personzentrierte Spielpsychotherapie*. Weinheim und Basel: Beltz Juventa.

- Wikipedia. Zugriff am 20.09.19 unter: <https://xtools.wmflabs.org/articleinfo-authorship/de.wikipedia.org/Fokusgruppe?uselang=de>
- [Wordbedeutung.info. Wörterbuch.](https://www.wortbedeutung.info/Wörterbuch) Zugriff am 23.03.20 unter <https://www.wortbedeutung.info/Methode/>
- Zimmer, R., & Vahle, F. (2009). *Kinder – Körper - Sprache*. Freiburg im Breisgau : Herder.
- Zimmer, R. (2012), "*Handbuch Psychomotorik*". *Theorie und Praxis der psychomotorischen Förderung*. Freiburg in Breisgau: Verlag Herder GmbH.

9 ANHÄNGE

- Einladung zum Gruppeninterview
- Invitation à une interview de groupe
- Einverständnisklärung
- Consentement concernant l'enregistrement et l'utilisation des données
- Gruppeninterviewleitfaden
- Transkript Interview HfH
- Transcription de l'interview HETS
- Tabelle Kategoriensystem
- Rangliste
- Faktoren à mettre en ordre
- Tabelle Inhaltsanalyse
- Tabelle Gewichtung